

Try-out meetschaal psychologisch empowerment

Jan Depauw

Onderzoeksliding: Kristel Driessens

april 2014

VLAS-Studies 12

Het Vlaams Armoedesteunpunt is een samenwerkingsverband van UA, KU Leuven, KdG-Hogeschool en UGent.

Gelieve naar deze publicatie te verwijzen als volgt:

Depauw, J. & Driessens, K. (2013), Try out meetschaal psychologische empowerment, VLAS-Studies 12, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.

Voor meer informatie over deze publicatie: jan.depauw@kdg.be of kristel.driessens@kdg.be

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het Vlaamse armoedesteunpunt en werd gefinancierd door de Vlaams Minister bevoegd voor Armoedebestrijding, Ingrid Lieten. De conclusies van deze publicatie vertolken niet noodzakelijk de visie van de opdrachtgever.

Het VLAS bestaat uit onderzoekers die vanuit verschillende disciplines en perspectieven samen werken. De inhoud en de conclusies van deze publicatie vertolken enkel de visie van de auteurs.

© 2013 Vlaams Armoedesteunpunt

p.a. Vlaams Armoedesteunpunt
Centrum OASes
Sint Jacobstraat 2 (M232)
2000 Antwerpen

Deze publicatie is ook beschikbaar via www.vlaamsarmoedesteunpunt.be

Inhoud

Lijst van tabellen	v
Lijst van figuren	v
Lijst van afkortingen	vi
Abstract	vii
Inleiding: OCMW's en empowerment: een mooi huwelijk?	8
1. Draagvlak voor een empowermentmeting	10
1.1. Onderzoeksvragen	10
1.2. Fasering in het onderzoek	10
1.3. De onderzoekssetting	11
1.4. Draagvlak voor registratie-en resultaatsmetingen	13
1.4.1. Aanpak: de bevragingstechniek van een beleids-Delphi	13
1.4.2. Resultaten van een kwantitatieve analyse	14
1.4.3. Focusgroepen	15
1.4.4. Besluit rond verfijning doelstelling en aanpak	16
2. Meten van 'psychologisch empowerment'	16
2.1. Grondslagen en uitdagingen voor het meten van empowerment	16
2.1.1. Operationalisering van het concept	16
2.1.2. Baten van een empowerment-meting	20
2.1.3. Wat met de uitdagingen?	21
2.2. Focus op bruikbare, betrouwbare en valide meetschalen	23
2.2.1. Selectie uit bestaande meetschalen	23
2.2.2. De beoordeling van de itemlijst door hulpverleners	24
2.2.3. Een aangepaste bevragingmethode bij de hulpvragers	25
2.3. Een geschikte en hanteerbare meetschaal	26
3. De feitelijke try-out: opzet	27
3.1. Afname in de OCMW's van Antwerpen en Lier	27
3.2. Web-enquête	28
3.3. Zelf-invullijsten of geassisteerd?	29
3.4. Organisatie en communicatie	29
3.5. Beoogde respondentengroep en respons	30
4. Toetsen op betrouwbaarheid, validiteit en gebruiksgemak	30
4.1. Inleidend	30
4.2. Factoranalyse	31
4.2.1. Principale factoranalyse	33
4.2.3. Confirmatorische factoranalyse	35
4.2.4. Empowerment'score' berekenen	40
4.3. Toetsen op gebruiksvriendelijkheid	40
4.3.1. Sterkte	41

4.3.2.	Zwakte.....	42
4.3.3.	Kansen.....	43
4.3.4.	Bedreigingen	44
5.	Conclusie en aanbevelingen	46
5.1.	Samenvatting	46
5.2.	Psychologisch empowerment geherdefinieerd?	47
5.3.	Beantwoordt de meetschaal aan de verwachtingen?	47
5.4.	Doorstaat het instrument de wetenschappelijke toets?	48
5.5.	Wat zijn suggesties voor toekomstige afnames?.....	50
5.6.	Conclusie.....	50
	Geraadpleegde literatuur	44

Lijst van tabellen

Tabel 1: verschil in scores op items	26
Tabel 2: Items meetschaal psychologisch empowerment	27
Tabel 3: Cronbachs alpha van a priori meetschalen	31
Tabel 4: Geroteerde factormatrix	33
Tabel 5: Factoren na PFA en hun Cronbachs alpha waarden	34
Tabel 6: Construct correlatie matrix	38
Tabel 7: Kenwaarden CFA	39

Lijst van figuren

Figuur 1: Timing try-out 2012-2013	10
Figuur 2: Verloop Delphi-ronde	14
Figuur 3: Componenten van psychologisch empowerment volgens Zimmerman	18

Lijst van afkortingen

OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

VLAS: Vlaams ArmoedeSteunpunt

VTE: voltijds equivalent

PFA: Principale Factoranalyse

CFA: Confirmatorische Factoranalyse

KMO: Kaiser-Meyer-Olkin maat van Sampling Adequacy

SAS: Statistical Analysis Software

SPSS: Statistical Packages for the Social Sciences

GFI: Goodness of Fit Index

CFI: Comparative Fit Index

NFI: Normed Fit Index

NNFI: Non Normed Fit Index

RMSEA: Root Mean Squared Error of Approximation

WLS: Weighted Least Squares

ML: Maximum Likelihood

Abstract

Het werkveld is al jaren op zoek naar methoden om de resultaten van hulpverlening in beeld te krijgen. Maatschappelijk werkers geven aan dat de huidige registratie en meetsystemen hun praktijk niet correct weergeven. Meten van empowerment van cliënten biedt mogelijk een alternatieve meetmethode die het inzicht in effecten van hulpverlening kan verbeteren. Het koppelt namelijk de nood aan een meetinstrument aan het empowermentparadigma dat het hedendaags sociaal werk kleurt. Op basis van gevalideerde en betrouwbare meetschalen werd in samenspraak met sociaal werkers en mensen in armoede een meetschaal van psychologisch empowerment opgesteld. Ze werd vervolgens uitgetest in OCMW Lier en OCMW Antwerpen. Uit de confirmatorische factoranalyse blijkt dat het meetmodel goed bij de data past en de verschillende latente factoren zowel betrouwbaar als valide zijn. We vinden bij de vier factoren die uit de exploratieve factoranalyse naar voor komen de drie dimensies die het concept psychologisch empowerment vorm geven terug, met name de intrapsychische, interpsychische en de gedragscomponent. Uit de bevraging achteraf komt naar voor dat dit meetinstrument beloftevol is en een antwoord biedt op bestaande verzuchtingen, maar bijkomende inspanningen zijn nodig om de hanteerbaarheid van het instrument te verbeteren.

Inleiding: OCMW's en empowerment: een mooi huwelijk?

Het OCMW speelt een belangrijke rol in armoedebestrijding (Pannecoucke & Vranken, 2013; Vranken, 2005). Het wordt geconfronteerd met talrijke en complexe uitdagingen. Dit vereist het ontwikkelen van nieuwe hulpverleningsmethodieken. Dit wordt door de federale overheid ondersteund. Denken we aan de subsidiemaatregelen op basis waarvan OCMW's participatiebevorderende initiatieven kunnen nemen (Vermeersch, Noël, & Vandenbroucke, 2011). Dit "(...) plaatst centra in een rol die verder strekt dan die van louter hulpverleners of van bijstand. De maatregelen appelleren aan de centra om empowerend en versterkend op te treden, ook buiten de 'klassieke' OCMW-dossiers en procedures om" (Pannecoucke & Vranken, 2013, p. 245). Een OCMW-beleid kan, volgens Van Regenmortel, empowerment stimuleren via het uitwerken van een visie, netwerkvorming, kennisdeling en het scheppen van ruimte om procesmatig te werken (2004).

Empowerment is een basisbegrip in hedendaags sociaal werk. Het neemt een centrale plaats in methodiek (Driessens & Van Regenmortel, 2006), de opleiding tot maatschappelijk werk (Sprangers, 2004), de internationale definitie van sociaal werk (Hare, 2004) en internationaal wetenschappelijk onderzoek (Ackerson & Harrison, 2002; Arneson & Ekberg, 2006; Boudrias & Savoie, 2006; Breton, 1994; Cearley, 2004; Frymier, Shulman, & Houser, 1996; Ibrahim & Alkire, 2007b; Peterson & Zimmerman, 2004; Segal, Silverman, & Temkin, 1995; Speer & Peterson, 2000; Spreitzer, 1996; Zimmerman & Zahniser, 1991). Empowerment is een containerbegrip: het wordt in diverse contexten gebruikt, en verwijst niet altijd naar dezelfde doelen of praktijken (Tengland, 2008). Breton stelt in dit verband "good social work (...) is not synonymous with empowerment work" (1994, p. 33). Ze citeert Pernell die sociaal werkers waarschuwt: "social workers should (...) make sure that they do not dilute the idea (of empowerment) into an everything bucket" (in Breton, 1994, p. 33). Ibrahim en Alkire (2007a) sommen niet minder dan 30 verschillende definities van empowerment op. Zelf hanteren we de in Vlaanderen breed aanvaarde definitie van Van Regenmortel (zie ook Steenssens & Van Regenmortel, 2013; 2002, pp. 75-76) als: "een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie."

De vertaling van het empowermentparadigma naar de praktijk van sociaal werk binnen een OCMW is onderwerp van een lopend onderzoek binnen het expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool (Depauw & Driessens, 2012). Uit eerder verricht wetenschappelijk onderzoek blijkt dat binnen bijstandsorganisaties als een OCMW de organisatie-context sterk bepalend is voor het inhoudelijke aanbod, de aard van de sociale interventies, de ontwikkelde hulpverleningsrelaties en de kwaliteit van de hulpverlening (Casman et al., 2007; Driessens, 2003; Engbersen, 2006; Geldof, Luyten, & Van Ruymbeke, 1998; Hermans,

2005; Lipsky, 1980; Raeymaeckers & Vranken, 2009). Die organisatie-context is echter niet eenduidig. Zo worden naast de generalistische sociaal werkers van de sociale dienst ook meer gespecialiseerde schuldbemiddelaars, trajectbegeleiders en groeps werkers ingezet (Depauw & Driessens, 2012), die in deze werkvormen soms ook experimenteren met krachtgerichte methoden (Sannen, Driessens, & Verboven, 2011). OCMW Antwerpen zet via diverse methodieken eveneens in op het versterken van zijn cliënten op verschillende domeinen: huisvesting, kunst en cultuur, gezondheid, diversiteit en samenwerking (OCMW van Antwerpen, 2012). OCMW en empowerment, is dan misschien nog geen voltrokken huwelijk: de fase van vrijblijvend flirten is voorbij en een faire part lijkt in de maak.

Dit rapport brengt verslag uit van de ontwikkeling van een meetinstrument dat empowerment meet in een OCMW-context. Het in nauw overleg uitproberen van die empowermentmeter bood de mogelijkheid om in te schatten hoe het begrip empowerment zijn weg vindt en concreet ingevuld wordt. Doel van deze paper is de methodologische aanpak van die try-out te duiden en verantwoorden en de resultaten ervan voor te leggen.

Het eerste hoofdstuk bevat de onderzoeksvragen die de leidraad vormden voor dit onderzoek. We geven de fasering van het onderzoek weer. In een volgend deel schetsen we de houding en verwachtingen van sociaal werkers naar meten en registreren, gepolst via een bevraging volgens de Delphi-methode in de betrokken OCMW's. Uit die bevraging kwam naar voor dat er ruimte is voor een alternatieve vorm van meten mits die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Die voorwaarden boden inspiratie voor het tweede deel, waarin we de empowermentmeter verder ontwikkelden en aanpasten aan de specifieke context en verwachtingen. Rekening houdend met de grondslagen en uitdagingen rond het meten van empowerment maakten we een welbewuste keuze: de keuze om een deelaspect van empowerment te meten: psychologisch empowerment. Dit concept wordt in het tweede hoofdstuk geoperationaliseerd. Die operationalisering legt de basis voor de selectie van items uit diverse gevalideerde en betrouwbare meetschalen van psychologisch empowerment. In overleg met hulpvragers en hulpverleners werd de oorspronkelijke itemlijst van 70 uitspraken gereduceerd tot 28 items.

In het derde hoofdstuk wordt de feitelijke try-out belicht. Achtereenvolgens komen aan bod: de onderzoekssetting, de gehanteerde methoden, de beoogde respondentengroep en de uiteindelijke respons.

De resultaten van de bevraging werden verwerkt in factoranalyse. Via een batterij aan testen checkten we modelfit, betrouwbaarheid en geldigheid. Achteraf werd gepolst naar ervaringen van gebruikers. Hun ervaringen, opmerkingen en suggesties geven we ook in dit vierde hoofdstuk weer. Dit alles resulteert in een aantal lessen voor de toekomst.

1. Draagvlak voor een empowermentmeting

In het kader van het VLAS werkpakket 10 'empowerment en participatie' zijn we de uitdaging aangegaan om samen met diverse geledingen van enkele OCMW's de vertaling te maken van een empowermentmeetschaal naar hun werksetting. Via een gezamenlijke zoektocht naar validering ervan willen we een bestaande empowermentmeter verder ontwikkelen tot een instrument dat inzetbaar is in de concrete hulpverleningspraktijk van OCMW's. Een vraag naar registratie van de kwaliteit en effectiviteit van sociaal werk krijgt op deze manier een verruimde invulling via een meting van dimensies die er voor het sociaal werk, hulpvragers en hulpverleners, effectief toe doen (Depauw, 2009). Psychologisch empowerment meten biedt op die manier mogelijk een alternatief voor de huidige registraties en metingen in de praktijk van een OCMW. Maar blijkt dat ook? Wordt dit instrument positief onthaald door werkers en hun cliënten als we ze toepassen in de praktijk? The proof of the pudding is in the eating. En beantwoordt die meetschaal aan wetenschappelijke eisen van geldigheid en betrouwbaarheid?

1.1. Onderzoeksvragen

In dit onderzoek willen we een antwoord formuleren op twee onderzoeksvragen.

(1) Wat is het oordeel van gebruikers (sociaal werkers en hun cliënten) over de meetschaal?

(2) Is de meetschaal geldig en betrouwbaar?

1.2. Fasering in het onderzoek

Om een antwoord op deze twee vragen te formuleren hebben we een heel parcours doorlopen. We schetsen het verloop in 4 afzonderlijke onderzoeksfasen weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Timing try-out 2012-2013

Na een verkennend literatuuronderzoek contacteerden we OCMW's en in onderling overleg legden we vast in welke onderdelen van het onderzoek zij actief betrokken zouden worden. We gingen vervolgens na of er draagvlak was voor een alternatieve vorm van meten door de tevredenheid over de bestaande metingen en registraties na te gaan. Uit de empowermentmeetschaal werden dubbelzinnige items en items die in onvoldoende mate naar (componenten van) empowerment verwezen geschrapt. Vervolgens werd de meetschaal uitgetest in een grootschalige bevraging. Achteraf werd feedback gevraagd.

1.3. De onderzoekssetting

In dit onderzoek werd gefocust op de OCMW-setting. We kozen ervoor een empowermentsschaal te ontwikkelen, die toepasbaar is in de specifieke werksetting van de maatschappelijke dienstverlening door Vlaamse OCMW's. De selectie van cases (in dit onderzoek de OCMW's) gebeurt in kwalitatief onderzoek meestal doelgericht. Patton (in Flick, 2007) verwoordt drie mogelijkheden van doelgerichte sampling: extreme of afwijkende cases ('for those cases that are most successful'), verhelderende cases (waar experts in het veld nauw bij betrokken waren), en *convenience* ('cases that are the easiest to access under given conditions') (Flick, 2007, p. 27). In ons onderzoek combineren we de drie mogelijkheden van doelgericht sampling. We selecteren 3 OCMW's die een Bind-Krachtvorming op maat aangeboden kregen en waar dienstleiding de principes van krachtgericht en verbindend werken onderschreven. Concreet gaat het om de OCMW's van Westerlo, Lier en Wevelgem. Maar ook 'gerieflijkheidsoverwegingen' spelen mee: het afgelegde traject met de Bind-Krachtvorming bleek een mooie toegangspoort (*convenience sampling*) (Mortelmans, 2007, p. 105). Met de keuze van deze eerste drie OCMW's mikten we vooral op inhoudelijke validering van het concept 'empowerment'. OCMW Antwerpen werd weliswaar ook in die oefening betrokken, maar werd vooral geselecteerd op basis van de grootte en het cliëntaantal: een grootschalige bevraging zou ons namelijk voldoende data moeten opleveren om statistische testen op geldigheid en betrouwbaarheid uit te voeren (Costello & Osborne, 2005; DeVellis, 2003; MacCallum, Widaman, Zhang, & Hong, 1999).

We stellen kort de betrokken OCMW's even voor en schetsen hun bijdrage aan het onderzoek.

OCMW Antwerpen. In 2012 keerde OCMW Antwerpen financiële bijstand uit aan in totaal 15.618 cliënten. 7.500 cliënten ontvingen leefloon, 4.159 equivalent leefloon en 4.986 cliënten kregen andere financiële bijstand. In 2012 volgden 2.590 cliënten een werkervaringstraject en 3.065 cliënten volgden een activeringstraject. Dat jaar werden 1.187 nieuwe dossiers schuldbemiddeling opgestart en 178 nieuwe dossiers budgetbeheer. In totaal zijn er een 500-tal sociaal werkers/begeleiders. Zij zijn

verdeeld over 24 sociale centra en andere, al dan niet gecentraliseerde, deelwerkingen zoals daar zijn Lokaal Sociaal Beleid (groepswerk), Schuldbemiddeling, Activering, ... (OCMW van Antwerpen, 2013). OCMW Antwerpen is het enige OCMW dat het traject van begin tot einde mee gevolgd en ingevuld heeft.

OCMW Westerlo.

De gemeente Westerlo telt 24.000 inwoners. De werking van de sociale dienst van het OCMW strekt zich uit over verschillende deeldorpen of regio's. De sociale dienst telt acht maatschappelijk werkers. De maatschappelijk werkers nemen alle vragen op binnen de hun toegekende regio. Ze behandelen financiële vragen en nemen de arbeidstrajectbegeleiding op. De werkers houden wekelijks teamvergadering. De werklast bedraagt gemiddeld een vijftig à zestig dossiers per regio. In 2012 telde het OCMW 84 leefloondossiers en 14 equivalent leefloon. Datzelfde jaar werden 21 cliënten sociaal tewerkgesteld (POD MI, 2014). In 2012 waren er 61 dossiers in budgetbeheer.

OCMW Lier.

Lier bestaat uit de deelgemeenten Koningshooikt en Lier zelf. De stad Lier telt 33.000 inwoners. In 2012 waren er 302 dossiers leefloon, 83 dossiers equivalent leefloon (POD MI, 2014) en 336 schuldendossiers. Het OCMW van Lier beschikt over een LOI met plaats voor 59 personen. De algemene sociale dienst telt twaalf maatschappelijk assistenten. Zij nemen als taken op: intake, financiële en psychosociale steun, begeleiding van vreemdelingen en zorg voor ouderlingen. Het team 'werken en wonen' heeft drie trajectbegeleiders en sociale huisvestingbegeleiders. De dienst Schuldhulpverlening telt tien maatschappelijk assistenten.

OCMW Wevelgem.

Wevelgem, een gemeente in de provincie West-Vlaanderen met ongeveer 31.000 inwoners, heeft als deelgemeenten Gullegem en Moorsele. Op de algemene sociale dienst zijn elf à dertien medewerkers werkzaam. Daarnaast zijn er ook nog één voltijdse en een halftijdse trajectbegeleider, één woonbegeleider en één buurtwerker betaald door het OCMW. Daarnaast is er nog arbeidsbemiddelaar die instaat voor het eigen tewerkstellingsaanbod via artikel 60. Er is een team 'werken', een team 'wonen', een team 'vluchtelingen LOI en algemeen maatschappelijk werk', en een team 'administratie'. Het OCMW Wevelgem telde in 2012 naast 210 dossiers budgetbeheer, 60 dossiers budgetbegeleiding of schuldbemiddeling en 33 dossiers collectieve schuldbemiddeling (OCMW Wevelgem, 2013, p. 13) 173 dossiers leefloon, 32 dossiers equivalent leefloon en 48 cliënten die sociaal tewerkgesteld werden (POD MI, 2014). Er is een *caseload* van zestig dossiers per VTE (leefloon en budgetbeheer).

1.4. Draagvlak voor registratie-en resultaatmetingen

1.4.1. Aanpak: de bevragingstechniek van een beleids-Delphi

Om zicht te krijgen op de houding van sociaal werkers tegenover meten en registreren namen we bij aanvang van het onderzoek een online-enquête af. Achterliggende bedoeling was na te gaan of er een draagvlak bestaat voor een alternatieve vorm van meten: een empowermentmeting. Alvorens we de resultaten weergeven willen we eerst de door ons gehanteerde techniek, de Delphi-methode, toelichten. Dit is een vaak gebruikte onderzoekstechniek in sociale wetenschappen waarmee men polst naar standpunten bij experts (Landeta, 2006). De methode is gebaseerd op het besef dat waardevolle kennis, de zogenaamde 'tacit knowledge', aanwezig is bij professionals, hulpverleners en begeleiders (Ager, Stark, Akesson, & Boothby, 2010). Het grote voordeel van deze manier van werken is dat men tegelijkertijd deelnemers informeert (over –mogelijke- ingenomen standpunten) én werkt aan consensus (Rayens & Hahn, 2000). Aangezien deelnemers in de eerste fase van de bevraging anoniem zijn, vallen vrees voor repercussies en verlegenheid, en dus de waarschijnlijkheid van sociaal wenselijke antwoorden, weg (Linstone & Turoff, 2002). Dat is een sterk pluspunt bij mogelijk 'gevoelige' onderwerpen. Andere voordelen zijn: selectieve feedback van relevante informatie; dankzij herhaling en her-overwegen van standpunten krijgt men een meer diepgaand inzicht; er is de mogelijkheid om statistische resultaten te genereren; en het is een flexibele techniek die eenvoudig uit te voeren is (Landeta, 2006). In de eerste fase van zo'n Delphi-ronde bestrijken de vragen vier categorieën: 'forecast', 'issue', 'goal' en 'options'. Forecast legt deelnemers een inschatting van de toekomst voor. Hen wordt gevraagd te oordelen hoe *betrouwbaar* die inschatting is. Bij issue-items wordt gevraagd om de mate van *belang* aan te geven. Goal-items belichten de *wenselijkheid* van beleidskeuzes. Options-items polsen naar de *haalbaarheid* ervan. De deelnemers worden verplicht een stelling in te nemen door de neutrale antwoordmogelijkheid weg te laten. Meestal bestaat de keuzemogelijkheid uit een 4-puntsLikert-schaal. Bij forecast wordt dat dan (bijvoorbeeld) zeer betrouwbaar, betrouwbaar, onbetrouwbaar, zeer onbetrouwbaar (Rayens & Hahn, 2000). De vier dimensies bevragen ('desirability', 'feasibility', 'importance' en 'confidence') is, volgens Linstone en Turoff, de minimale informatie die men moet bekomen, wil men een correcte evaluatie uitvoeren (2002).

Wij hebben gebruik gemaakt van een bijzondere vorm van Delphi, namelijk de 'Beleids-Delphi'. Kenmerkend voor die Beleids-Delphi is dat het polst naar verschil in mening én overeenkomsten in die meningen. Waarover is iedereen (of tenminste een overgrote meerderheid) binnen een organisatie het volmondig eens, en waarover bestaan verschillende zienswijzen (Rayens & Hahn, 2000)? We legden in de eerste

bevraging 7 Delphi-stellingen voor¹. Telkens werd daarbij gevraagd om de mate van *belangrijkheid* aan te geven, de *wenselijkheid*, de *haalbaarheid* en de realisatie ervan op dit moment. Deze laatste vraag komt in de plaats van de forecast-vraag: we wilden namelijk polsen naar de (mate van tevredenheid over de) *huidige* registraties en metingen.

Om te bepalen of er overeenstemming bestaat, is er in de literatuur de conventie dat scores tussen 80 en 90% of hoger, duiden op consensus. Boven 90% is 'duidelijke consensus', tussen 80 en 90% is 'consensus' (Ager et al., 2010). Percentages lager dan 80% wijzen op het (in meerdere of minder mate) ontbreken van consensus. We voegden de antwoordcategorieën 'helemaal mee eens' en 'mee eens' samen. Net als de categorieën 'niet mee eens' en 'helemaal niet mee eens'. De resultaten werden vervolgens geanalyseerd en voorgelegd aan focusgroepen van hulpverleners. Figuur 2 illustreert het verloop van deze Delphi-ronde.

Figuur 2: Verloop Delphi-ronde

1.4.2. Resultaten van een kwantitatieve analyse

Wat zijn de resultaten die werden voorgelegd aan de focusgroep? Uit de webbased Delphi-bevraging, die door 219 respondenten² werd ingevuld, bleek dat verantwoording afleggen door middel van cijfers in ruime mate door medewerkers binnen de organisatie wordt aanvaard. Net als het idee dat uit die cijfers lering

¹ Daarnaast legden we vijf (eerder traditionele) Likert-schaal items voor.

² Dit, en de resultaten die we weergeven, slaan enkel op de respondenten van OCMW Antwerpen. Dezelfde vragen werden voorgelegd aan OCMW Lier (22 respondenten op 42), OCMW Wevelgem (6 respondenten op 11) en OCMW Westerlo (4 respondenten op 8). De resultaten van die OCMW's werden teruggekoppeld naar de respectievelijke OCMW's en vergeleken met de resultaten uit de bevraging van OCMW Antwerpen. In dit rapport geven we enkel de resultaten van de bevraging in OCMW Antwerpen weer. De resultaten van de kleinere OCMW's worden in deze analyse niet opgenomen.

getrokken kan worden. Wel is er twijfel of de huidige registraties en metingen dit in voldoende mate doen. Verwachtingen naar een goede vorm van meten zijn: (1) een duidelijke communicatie voor wie de cijfers bestemd zijn en waarvoor ze dienen, (2) het perspectief van hulpverlener en hulpvrager combineren, (3) variatie aan metingen is noodzakelijk, onzichtbare aspecten moeten zichtbaar worden gemaakt, (4) er moet ook aandacht zijn voor het proces van totstandkoming van een product, en (5) resultaten moeten leiden tot een pro-actief gesprek over de aanpak in de toekomst. Een meetinstrument mag daarenboven niet gebruikt worden om individuele hulpverleners op hun werk 'af te rekenen'. Daarnaast relativiseren sociaal werkers de impact van hun begeleiding ook. Ze zijn het erover eens dat een bereikt resultaat altijd een gevolg is van de inzet van meerdere mensen en dat een actie van een hulpverlener maar één van de factoren is die van invloed is op het bereikte resultaat. Ze vragen dat de afname van het meetinstrument geen serieus meerwerk betekent. De eindconclusie was dat de empowermentmeter, vanuit sociaal werkers, het voordeel van de twijfel krijgt.

1.4.3. Focusgroepen

In een volgende stap legden we de resultaten van de Delphi-bevraging voor aan groepen sociaal werkers. Twee focusgroepen werden belegd: één in OCMW Wevelgem en één in OCMW Antwerpen. We gingen na of de resultaten uit de eerste Delphi-ronde herkenbaar waren en wilden zo zicht krijgen op de houding van sociaal werkers tegenover (een alternatieve vorm van) meten en registeren. We polsten vervolgens naar hun kennis over empowerment en de mate waarin zij de koppeling maken tussen hun werk en dat begrip. Aan de sociaal werkers werd gevraagd in hoeverre ze de uit literatuurstudie gegenereerde componenten en items opgenomen in de meetschaal herkenbaar vonden voor de eigen praktijk. Gevraagd werd tevens of die meetschaal als evaluatie-instrument kan ingezet worden. We geven de voornaamste bevindingen weer.

De bevindingen uit de online-enquête werden bevestigd. Meten en registeren krijgt hoe langer hoe meer een plaats binnen het sociaal werk. Sociaal werkers ervaren dit echter niet altijd als zinvol. Ze stellen zich vragen over de toegevoegde waarde en het is voor hen onduidelijk wat er precies met de cijfers gebeurt. Registratie is tijdsintensief en de bestaande kwantitatieve gegevens geven onvoldoende de kwaliteit van de hulpverlening weer. Of zoals een sociaal werker uitdrukt: "Het nadeel van het 'in cijferkes gieten' is dat je er niet achter kan steken hoe intensief je bezig geweest bent met die cliënt". En verder: "Het is de ziekte van deze tijd dat alles wordt geregistreerd. Maar heel veel mensen missen de reden waarom en wat daar mee gaat gebeuren. Je kan registreren als actief middel om een beleid op te enten, of je kan registreren om een mooi boekje te maken op het einde van het jaar waar dan niks mee gebeurt".

Sociaal werkers blijken evenwel niet a priori tegen meten en registreren. Het genuanceerd beeld dat uit de eerste Delphi-rond naar voor kwam wordt ook in de focusgroepen bevestigd. Sociaal werkers erkennen het nut van cijfers: het geeft transparantie en de mogelijkheid er lering uit te trekken. Maar er zijn voorwaarden aan een als nuttig en zinvol ervaren meting: breng ook het proces in beeld, hanteer verschillende indicatoren, en breng het cliënt-perspectief binnen.

1.4.4. Besluit rond verfijning doelstelling en aanpak

Onze conclusie na dit deel was dat meten en registreren deel lijkt uit te maken van het dagelijks werk van sociaal werkers. De bevraagde sociaal werkers staan niet negatief tegenover meten op zich. Wel integendeel: zij zien dit als een middel om transparantie te bevorderen en er lering uit te trekken. Een goede meting, die als nuttig en zinvol ervaren wordt, moet echter aan een aantal voorwaarden voldoen. Die meting mag niet tijdsintensief zijn, moet ook proceselementen toevoegen, het perspectief van cliënt en hulpverlener combineren, en duidelijk zijn over doel en gevolgen van cijfers. Er lijkt, kortom, een draagvlak aanwezig om (mee) te zoeken naar een alternatieve vorm van meten die (deels) aan die verzuchtingen tegemoetkomt. In het volgende deel lichten we toe hoe we een empowermentmeter uitgewerkt hebben die mogelijk tegemoetkomt aan verwachtingen en wensen van een andere manier van meten en registreren in sociaal werk.

2. Meten van ‘psychologisch empowerment’

2.1. Grondslagen en uitdagingen voor het meten van empowerment

2.1.1. Operationalisering van het concept

In de inleiding schetsten we een groeiende toenadering tussen OCMW's en empowerment. Parallel met die stijgende aandacht voor empowerment en krachtgerichte methoden constateren we een toenemende vraag, vanuit politiek en bestuurlijke systemen, naar transparantie en rechtvaardiging van ingezet personeel en middelen (Clark, 2005; de Bruijn, 2005, 2006; Pannecoucke & Vranken, 2013; Verlet & Devos, 2008). Sociaal werkers staan niet alleen in hun bedenkingen bij de huidige systemen van metingen en registraties. Het werkveld is al jaren op zoek naar methoden om effectiviteit in beeld te krijgen (Hermans, 2008). Meetmethoden gericht op één specifieke fysieke productindicator (output-throughput-outcome) lijken evenwel niet geschikt voor een hulpverleningssetting (Depauw, 2009). We zien dit bevestigd in de resultaten van de Delphi-ronde. Maar wat is het alternatief? Boehm en Yoels bieden inspiratie voor een andere vorm van meting door de effectiviteit van

dienstverlening af te meten aan de mate waarin empowerment van cliënten toeneemt (2008). Dit meten van empowerment bij cliënten door gebruik te maken van meetschalen biedt mogelijk een alternatief voor bestaande meetmethoden. Het koppelt namelijk de nood aan een meetinstrument en de vraag naar transparantie, efficiëntie en effectiviteit aan het empowermentparadigma dat het hedendaags sociaal werk kleurt (Depauw, 2009). De spanning tussen de verwachtingen van sociaal werkers en van politieke en bestuurlijke systemen kan zo mogelijk overbrugd worden (de Bruijn, 2005). Een empowermentmeter combineert namelijk een sociaal werk-perspectief met een managerial-perspectief (meten is weten).

In de VLAS-publicatie *'grondslagen en uitdagingen voor het meten van, empowerment'* sommen Steenssens en Van Regenmortel (2013) de theoretische kernelementen van empowerment op: (1) empowerment heeft betrekking op processen en uitkomsten, (2) het is een multilevel construct, (3) empowerment is een open construct en (4) participatie van de doelgroep is inherent aan empowermentsonderzoek. We gaan in het kader van de try-out van een empowerment meetschaal kort dieper in op de eerste twee kernelementen. Empowerment heeft een dubbele betekenis: als proces en als doel. Als proces duidt het op het ontwikkelen van een professionele relatie waarin een cliënt(systeem) controle heeft of krijgt over het veranderingsproces, doelen en middelen. Empowerment als doel is effectieve controle verwerven over levensdomeinen (Tengland, 2008, p. 77). Verzaal vertaalt empowerment als "(...) macht in de betekenis van autoriteit en kracht in de betekenis van competentie" (2002, p. 44). Die verschillende invullingen kunnen gelinkt worden aan verschillende niveaus: 'kracht' voor het individuele niveau en 'macht' voor de bredere politiek-maatschappelijke dimensie (Jacobs et al (2005) in Van Regenmortel, 2008b). Empowerment wordt door sommige auteurs ingevuld als het verwerven van kennis en controle op individueel niveau en geoperationaliseerd in termen van competentie, positief zelfbeeld, gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Anderen situeren empowerment op organisatorisch niveau waar individuen betrokken worden bij besluitvormingsprocessen. Een laatste groep auteurs situeert empowerment op een gemeenschapsniveau. Zij verbinden empowerment met politieke macht, sociale actie en participatie. De sociaal-ecologische benadering verzoent de uitersten. Ze combineert die verschillende perspectieven. Aan de ene kant van het continuüm staat dan individuele verandering en aan de andere kant sociale verandering (Verzaal, 2002).

Steenssens en Van Regenmortel (2013) vatten met betrekking tot het meten van empowerment beide kernelementen samen in evenveel uitdagingen: (1) meten we (uitkomsten) of evalueren we (processen) en (2) welke niveau's zullen we in het meten/evalueren betrekken? In dit onderzoek focussen we op empowerment op het individuele niveau. We opteren voor een meting van outcomes op micro-niveau.

Maar dit micro-niveau is niet louter te begrijpen als intra-psychisch. Het omvat naast zicht op eigen competenties en krachten ook kennis en begrip van de socio-politieke

omgeving en acties gericht op het verwerven of uitoefenen van controle. “Het gaat hier om ‘psychologisch empowerment’, een label dat, gezien de psychologie zowel het intra- als het interpersoonlijke bestudeert, het overstijgen van een louter intrapersoonlijke invulling moet aangeven” (Steenssens & Van Regenmortel, 2013, p. 8). Zimmerman (1995) onderscheidt drie verschillende dimensies (zie figuur 3). Hij definieert binnen psychologisch empowerment drie lagen: ‘intrapersonal’, ‘interactional’ en ‘behavioral’. De intrapersoonlijke component omvat het geloof in eigen vaardigheden, het vertrouwen in de mogelijkheid om de persoonlijke situatie te beïnvloeden alsook de wil of motivatie voor die eigen invloed. De interpersoonlijke component heeft betrekking op het kritisch bewustzijn van maatschappelijke mogelijkheden, normen en middelen, vaardigheden om deze te benutten en het mobiliseren van bronnen. De gedragscomponent tenslotte verwijst naar actieve betrokkenheid in de gemeenschap, participatie, constructief gedrag in nieuwe situaties en het maken van keuzes (Boumans, 2012; Steenssens & Van Regenmortel, 2007). De stichting Vrijbaan³ (Nederland) heeft deze ‘lagen’ concreet vertaald naar deelcomponenten. Zij onderscheiden achtereenvolgens ‘competentie’, ‘positief identiteitsgevoel’, ‘betekenis’, ‘impact’ en ‘groepsoriëntatie’ (REA REQUEST-VrijBaan team, 2011).

Figuur 3: Componenten van psychologisch empowerment volgens Zimmerman

- **Domain specific perceived control**
- **Domain specific self-efficacy**

- **Critical awareness**
- **Understanding causal agents**

- **Community involvement**
- **Organizational**

³ REA College biedt scholing en arbeidsintegratie voor jongeren die vanwege hun arbeidshandicap niet terecht kunnen in het gewone beroepsonderwijs. In de afgelopen jaren hebben de instellingen van REA-College Nederland in het VrijBaanproject gekeken naar het individuele empowerment van een persoon. REA College Nederland biedt een aantal trainingen onder de noemer: VrijBaan Empowerment Methode. Via meting van persoonlijk empowermentniveau worden jongeren toegeleid naar gerichte trainingen en/of interventies.

- **Motivation control**
- **Perceived competence**
-
- **Skill development**
- **Skill transfer across life domains**
- **Resource mobilization**
- participation**
- **Coping behaviors**

Bron: Zimmerman (1995, p. 588)

Competentie verwijst naar het (zelf)vertrouwen dat iemand heeft: het gevoel in staat te zijn om op een adequate wijze keuzes te maken, doelen te formuleren en gericht resultaten te behalen. Positief identiteitsgevoel heeft te maken met het zelfbeeld: dat men zichzelf als persoon op een realistische wijze accepteert. Een positief identiteitsgevoel doet iemand kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Naast twee componenten op het intra-persoonlijke vlak onderscheidt het vrijbaan-team ook twee deelcomponenten op het interpersoonlijke niveau. 'Betekenis' is daarvan het eerste. De betekenis die een activiteit heeft voor iemand in een bepaalde situatie, wordt bepaald door de mate waarin die taak aansluit bij zijn opvattingen, waarden en normen. Iemand zal meer gemotiveerd zijn om iets te doen als dat iets betekenis heeft voor deze persoon. 'Impact' is het gevoel invloed te kunnen uitoefenen: het gevoel dat de keuzes die je maakt daadwerkelijk effect hebben. Tegenover impact staat 'learned helplessness': het idee dat alles je overkomt. Iemand met een sterk gevoel van impact geeft aan wat voor hem belangrijk is in het besef dat zijn mening wordt gehoord. Daardoor voelt hij zich betrokken. De gedragscomponent 'Groepsoriëntatie' refereert naar het bewustzijn, het inzicht dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid en dat samenwerking met anderen nodig is. Iemand met een sterke groepsoriëntatie werkt samen met anderen, participeert in de gemeenschap en helpt anderen wanneer nodig (REA REQUEST-VrijBaan team, 2011)⁴.

⁴ VrijBaan identificeert nog een zesde component : zelfbeschikking. Die werd niet in ons eigen schema opgenomen want items die daarbij ondergebracht werden, bleken inhoudelijk dubbel te zitten op competentie, positief identiteitsgevoel en impact.

Figuur 4: Componenten van psychologisch empowerment naar stichting VrijBaan

In de vragenlijst voor hulpvragers peilen we derhalve naar componenten van empowerment op een individueel niveau met name: de zelfbelevingscomponent, de interactionele component, en de gedragscomponent (REA REQUEST-VrijBaan team, 2011; Steenssens & Van Regenmortel, 2007, p. 14). Diverse meetschalen hebben weliswaar één of twee van die componenten gevat, maar tot nog toe bestaat er geen enkele meetschaal die deze drie factoren van psychologisch empowerment in één meetschaal combineert (Christens, 2012).⁵

2.1.2. Baten van een empowerment-meting

Als ontwerpers van een aangepaste meetschaal, beogen we een aantal baten van zo'n empowerment-meting voor de praktijk, met name voor de hulpvrager, de hulpverlener en de organisatie. De wijze waarop de empowerment-schaal wordt geïmplementeerd en afgenomen, is bepalend of deze doelen ook gehaald worden. Daarom moet ook daar voldoende aandacht aan besteed worden. De mogelijke baten die wij als onderzoekers, vanuit een wetenschappelijke, praktijkgerichte en ethische zorg voor ogen hebben, zijn mede gebaseerd op de bedenkingen en wensen die de

⁵ Of zoals Christens het letterlijk verwoordt : « (...) no study has yet validated this three-factor structure for psychological empowerment (...) ».

respondenten in het vooronderzoek aangaven. Het gaat om de volgende uitgangspunten:

(1) Voor hulpvrager en hulpverlener is het (mogelijk) een middel om in dialoog stil te staan bij verwezenlijkingen. Ze kunnen op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan over de evolutie. Beiden krijgen duidelijkheid over te stellen doelen en interventies.

(2) De empowermeetschaal geeft niet enkel het oordeel van de hulpverlener, maar het geeft ook systematisch en aanvullend het cliëntperspectief weer.

(3) Een empowermentmeting focust op evoluties in de 'binnenkant' (worden mensen sterker?) die nu onzichtbaar blijven.

(4) De organisatie krijgt (cijfermatig!) materiaal over de uitkomsten van de geboden hulpverlening: mensen 'empoweren'.

(5) Zo'n meting maakt het mogelijk om effectief en systematisch gegevens te verzamelen in de loop van een hulpverleningsproces. Hulpverlener en hulpvrager krijgen inzicht in de ontwikkelde krachten. Op basis van de aldus verworven gegevens kan het OCMW bestaande hulpverleningstrajecten aanpassen en verbeteren op het niveau van de hulpverleningsrelatie en op het niveau van de organisatie (van Sonsbeek & Verlaan, 2012).

Deze doelstellingen wilden we vooraf duidelijk maken en formuleren om ze ook na de try out te kunnen toetsen op haalbaarheid en realisatie.

2.1.3. Wat met de uitdagingen?

Een empowermentmeting lijkt dus een antwoord te kunnen bieden op de tekortkomingen die sociaal werkers ervaren bij de huidige systemen van registratie en meting. Steenssens en Van Regenmortel (2013) formuleerden zoals we eerder reeds aangaven een aantal uitdagingen met betrekking tot het meten van empowerment. (1) Meten (van uitkomsten) of evalueren (van processen)? (2) welke systemen of niveaus in het meten/evalueren betrekken? (3) In welke mate kan of mag gebruik gemaakt worden van al bestaande (delen van) instrumenten die werden ontwikkeld met het oog op andere doelgroepen, andere problematieken, andere talen? (4) Kan een instrument ontwikkeld worden dat toepasbaar is in verschillende lokale contexten? (5) Wanneer meten/evalueren? Welk tijdspanne moet in acht genomen worden? (6) Kunnen evoluties in de aard en kwaliteit van relaties gevat worden in een schaal of vereisen deze kwalitatieve 'thick descriptions'? (7) Hoe significante participatie van de doelgroep waarborgen? En (8) Hoe omgaan met het spanningsveld tussen een rigoureuze wetenschappelijke operationalisering en relevantie/gebruiksvriendelijkheid voor de betrokken doelgroep en de betrokken organisatie(s) ?

Hoe gaan wij in dit onderzoek met deze uitdagingen om? We reflecteren over de keuzes die we daarbij maakten. We lichten met andere woorden toe hoe we de koppeling realiseerden met het sociaal-ecologisch perspectief op empowerment.

(1) "Empowerment is een multi-level construct" (Steenssens & Van Regenmortel, 2013, pp. 8-10). Door psychologisch empowerment niet louter als intra-psychologisch in te vullen, komen we daar gedeeltelijk aan tegemoet. "Empowerment op het individuele niveau omvat onder meer overtuigingen over de eigen competenties, kennis en begrip van de socio-politieke omgeving en inspanningen om controle uit te oefenen. Het gaat hier om 'psychologisch empowerment', een label dat, gezien de psychologie zowel het intra- als het interpersoonlijke bestudeert, het overstijgen van een louter intrapersoonlijke invulling moet aangeven" (Zimmerman in Steenssens & Van Regenmortel, 2013, p. 8). Al deze componenten zijn geïoperationaliseerd in de itemlijsten.

(2) "Empowerment is een open construct waarvan de invullingen naargelang concrete omstandigheden zullen verschillen" (Steenssens & Van Regenmortel, 2013, pp. 10-11). Aan de noodzaak van een contextspecifieke operationalisering wordt tegemoet gekomen via de vertaling van de eigen empowermentmeter naar de context van het OCMW. De online-bevraging en de focusgroepen hebben ons daarin geholpen.

(3) Empowerment heeft betrekking op processen en uitkomsten (Steenssens & Van Regenmortel, 2013, pp. 11-13). Zowel Zimmerman als de Cornell empowerment Group noemen drie kernaspecten van empowerment: controle, kritische bewustzijn en participatie (in Steenssens & Van Regenmortel, 2013, p. 11). Verder merkt Steenssens op "(...) het gaat er (...) bij interventies gericht op empowerment niet alleen om wat de producten of diensten zijn die de interventie oplevert, maar minstens evenzeer om de wijze waarop dit gebeurt" (2013, p. 12). De drie kernaspecten van empowerment zitten vervat in de componenten van de empowerment-meetschaal.

(4) Participatie van de doelgroep is inherent aan empowermentonderzoek (Steenssens & Van Regenmortel, 2013, pp. 13-14). Volgens Terwee en haar collega's is het ook één van de essentiële voorwaarden om tot een kwaliteitsvolle meetschaal te komen: het waarborgt inhoudsvaliditeit (2007). Door middel van focusgroepen met hulpverleners (OCMW Antwerpen en Wevelgem) en Bind-Kracht-coaches en een onlinebevraging bij sociaal werkers van OCMW Antwerpen, Westerlo en Wevelgem werden de betrokkenen geconsulteerd bij de constructie van de empowermentschaal. Op basis van hun bevindingen werd de uitgebreide itemlijst van 72 items teruggebracht naar 28. Alle items die dubbelzinnig bleken, onduidelijk waren, of niet verwezen naar (componenten van) empowerment werden geschrapt op een wijze dat de verschillende componenten toch evenredig vertegenwoordigd bleven in de schaal en we tot een theoretisch onderbouwde en evenwichtige schaal kwamen.

De keuzes die we maken bieden slechts gedeeltelijk een antwoord op de uitdagingen, en nemen zeker niet alle aspecten van empowerment mee. Zo hebben we ons bewust beperkt tot empowerment op microniveau. Organisatorisch en gemeenschap empowerment komen hier niet aan bod.

2.2. Focus op bruikbare, betrouwbare en valide meetschalen

2.2.1. Selectie uit bestaande meetschalen

Gedurende de eerste maanden van het onderzoek hebben de onderzoekers zich ingewerkt in de materie en het terrein. Doel van het literatuuronderzoek was om gevalideerde en betrouwbare meetschalen van empowerment op micro-niveau te inventariseren en nieuwe ontwikkelingen op te sporen. Doelstelling was om op basis van deze literatuurstudie een eerder ontwikkelde meetschaal (Depauw, 2009) te actualiseren en optimaliseren.

Uit de wetenschappelijke literatuur selecteerden we voor deze studie relevante meetschalen die psychologisch empowerment meten, meetschalen waarvan geldigheid en betrouwbaarheid getest zijn. Hannson en Björkman hebben de door Rogers (1997) ontworpen meetschaal getest (2005). Walsh en Lord (2004) deden hetzelfde met de door Koren en haar collega's ontwikkelde Family Empowerment Scale (1992). Tevens maakten we gebruik van de schalen ontworpen door Zimmerman en Zahniser (1991) -gebruikt door Speer en Peterson (2000)- en de meetschalen van Frymier, Shulman en Houser (1996), Segal, Silverman en Temkin (1995) en Boevink en haar collega's (Boevink, Kroon, & Giesen, 2009). We lieten ons vooral inspireren door duidelijke en bondige formuleringen van items in de meetschalen. Vooral de Nederlandse Empowerment Vragenlijst (NEL) vertoonde een sterke verbeter-capaciteit in vergelijking met de eigen eerder ontwikkelde meetschaal (Depauw, 2009).

De 'score' op empowerment is mogelijk mee afhankelijk van de rol die de hulpverlener inneemt. Van Regenmortel stelt dat: "(...) om empowerment te bewerkstelligen bij hulpvragers dienen ook de hulpverleners en organisaties empowered te zijn" (2004, p. 156). Dit is niet louter een ethisch appèl, methodische richtlijn of vrijblijvend advies. Dit komt de efficiëntie van dienstverlenende organisaties ten goede. Boehm en Yoels tonen aan dat van de drie door hen onderzochte factoren, met name leiderschap, samenhang van het personeel en empowerment van sociaal werkers, dit laatste het meeste bijdraagt tot de effectiviteit van het werk in welzijnsorganisaties. "The research findings indicate that the social workers sense of empowerment makes the greatest contribution of explaining all components of effectiveness of social workers in the welfare organisations" (Boehm &

Yoels, 2008, p. 12). Daarom meten we ook scores van hulpverleners op een empowermentmeetschaal voor sociaal werkers⁶.

2.2.2. De beoordeling van de itemlijst door hulpverleners

2.2.2.1. Aanpak

De vertaling van relevante items uit de geselecteerde meetschalen leverde een lijst op van 70 items die we onderbrachten bij de verschillende componenten van psychologisch empowerment: de zelfbelevingscomponenten, de interactionele componenten en de gedragscomponent (Steenssens & Van Regenmortel, 2007, p. 14). Die lijst werd ter bespreking voorgelegd aan focusgroepen van hulpverleners: één in OCMW Antwerpen en één in OCMW Wevelgem. Gevraagd werd de items te beoordelen naar inhoud en verstaanbaarheid. De volledige itemlijst werd achteraf nog extra voorgelegd via een online-enquête aan de sociaal werkers van OCMW Antwerpen, OCMW Westerlo en OCMW Wevelgem. Ook in die enquête werd gevraagd items te kwoteren zowel naar inhoud (verwijst het naar –een component van-empowerment) als naar formulering (duidelijk en ondubbelzinnig). Deze vragenlijst werd door 86 respondenten ingevuld.

2.2.2.2. Resultaten

De verschillende componenten werden door de focusgroepen als essentieel en ondeelbaar beschouwd. Zo bleek het voor de deelnemers een onmogelijke opdracht om ze te rangschikken naar belang. Zo getuigt een sociaal werker: “Als ik een rangorde maak, dan zie ik dat bij het laatste vijf zes zaken staan die ik ook nog belangrijk vind. Hoe dat je dat dan als minder belangrijk kan beschouwen vind ik dan een beetje verkeerd, want ik vind het allemaal belangrijke dimensies”. In eenzelfde adem werd door de deelnemers aan de focusgroepen opgemerkt dat werkdruk en dossierlast maakt dat niet op alle dimensies altijd even intensief kan ingezet worden. Belang en wenselijkheid botsen hier op haalbaarheid. Sociaal werkers botsen op eigen grenzen en die van de organisatie: “Dat ben ik niet die dat kan veranderen. Daar is veel meer omkadering voor nodig dan wat ik als hulpverlener van het OCMW kan doen” (sociaal werker).

Items in de meetschalen die inhoudelijk of vormelijk als slecht beoordeeld werden, werden geschrapt.

Opvallend ‘nevenproduct’ van deze inspraakoefeningen was dat het gesprek tussen sociaal werkers over de invulling van het begrip ‘empowerment’ op zich als zeer waardevol werd geëvalueerd, als start van een discussie over de invulling van de job,

⁶Aangezien we echter vermoeden dat we onvoldoende gegevens krijgen om hier statistisch geldige uitspraken over te doen, was het niet onze ambitie om die werker-empowerment-schaal te testen op geldigheid en betrouwbaarheid. Opzet was om op lange termijn, in andere onderzoeken, systematisch dezelfde meetschaal voor te leggen om zo voldoende data te verzamelen opdat ook deze schaal gevalideerd kan worden.

de vereiste doelstellingen en werkcomponenten, en de grenzen van de eigen hulpverlening.

2.2.3. Een aangepaste bevragingmethode bij de hulpvragers

2.2.3.1. Aanpak

Hulpvragers werden bevraagd via een focusgroep van Bind-Kracht coaches (mensen in armoede met ervaringen als cliënt die in tandem met een trainer/docent vormingen geven aan hulpverleners). Om deze bevraging te structureren, werd gebruik gemaakt van de nominale groepstechniek (Harvey & Holmes, 2012; Jones & Hunter, 1995; Van de Ven & Delbecq, 1972). Om de items te selecteren, werd een techniek gehanteerd die gebaseerd is op de logica achter de Thurstone-schalen (Thurstone, 1994; van Peet, 2006). Thurstone schalen hebben het voordeel minder 'eisend' te zijn naar competenties bij diegenen die ze invullen (Arons, Krabbe, Schölzel-Dorenbos, van der Wilt, & Olde Rikkert, 2012) omwille van het gegeven dat respondenten enkel met 'ja' of 'neen' moeten antwoorden. Een Thurstone schaal gaat uit van non-montone items die uitdrukking geven aan verschillende houdingen die iemand kan innemen (van Peet, 2006). Het idee erachter is dat houdingen of oordelen normaal verdeeld zijn (Thurstone, 1994). Afhankelijk van met welke uitspraken men zich al dan niet eens verklaart, kan men houdingen van respondenten op een schaal situeren. In de door ons gehanteerde meetschaal van psychologisch empowerment hanteren we likertschalen. In een Thurstone-logica zouden 'goede' Likert schaal-items maximaal (positief of negatief) moeten scoren. Op een score tussen 1 en 11 zouden goede likert-items dus een score van 9, 10 of 11 moeten behalen.

2.2.3.2. Resultaten

De resultaten uit deze focusgroep leiden tot een verder doorgedreven selectie van items. Slecht scorende items (dubbelzinnig, onduidelijk, niet verbonden met het concept) werden verwijderd.

2.2.4. Overeenkomsten en verschillen

De resultaten uit beide focusgroepen werden naast elkaar gelegd. Opvallend was de sterke gelijkenissen tussen de resultaten uit de verschillende bevragingen. Maar we constateerden toch ook enkele opvallende verschillen. In tabel 1 geven we de items waarbij het item bij één van de twee partijen meer dan 9 op 11 scoorde maar het verschil in scores groter was dan 2. Deze oefening toont ondubbelzinning de waarde

aan van het betrekken van beide partners. Enkele uitspraken die door hulpverleners als ongeschikt beoordeeld werden, werden net gepast bevonden door hulpvragers. En omgekeerd. De analyse hiervan faciliteerde een evenwichtige keuze in items.

Tabel 1: verschil in scores op items⁷

Item/ Score tussen 1 en 11	Sociaal Werkers	Bind-Kracht coaches
Ik beschik over de juiste mogelijkheden om te slagen in het leven*	10	6,50
Ik heb geen advies nodig om te beslissen waar ik mijn geld aan spendeer*	10,50	7,50
Ik ben me bewust van de problemen in de samenleving*	5,50	9,30
Ik overzie hoe mijn leven mij heeft gevormd.	7,25	10,8
Mijn sociaal werker wees me regelmatig op verbeteringen in mijn situatie en wat ik daar zelf toe bijgedragen had*	10,25	8,20
Mensen hebben het recht om zelf beslissingen te nemen, ook al zijn het foute beslissingen.	7,25	9,50
Mensen als ik zijn het best geplaatst om politici te informeren over het echte leven.*	6	10
Ik heb al eens een brief geschreven naar een krant, politicus of een dienst om een situatie aan te klagen	5,25	9,75
Ik kan terugvallen op de mensen om mij heen*	10,50	8,50

Na deze selectie kon een definitieve vragenlijst opgesteld worden. De manier waarop we daarbij te werk zijn gegaan beschrijven we in het hiernavolgende deel.

2.3. Een geschikte en hanteerbare meetschaal

2.3.1. Een meetschaal samengesteld uit 28 items

Het bestaande meetinstrument werd aangepast aan de gegeven op- en aanmerkingen uit de focusgroep en de online-enquête. Op basis van de geanalyseerde bevindingen van hulpverleners en hulpvragers, de door hen toegekende scores op de items, en getrouw aan het gekozen conceptueel kader, werd een stevige selectie in de itemlijst voor hulpvragers doorgevoerd. Waar nodig werd nog aan de taal geschaafd. Zo werd het item “Mensen hebben het recht om zelf beslissingen te nemen, ook al zijn het foute beslissingen” gewijzigd in: “Ik heb het recht om zelf beslissingen te nemen, ook al lijken het foute beslissingen”. Die oefening resulteerde in een meetschaal voor hulpvragers van 28 items (zie tabel 2). We rangschikken ze onder de componenten die uit de literatuurstudie naar voor kwamen en zorgden ervoor dat elke component voldoende aan bod kwam. De meetschaal die resulteerde uit deze selectieronde, geven we hieronder weer. Deze meetschaal zou ook in de try out gehanteerd worden⁸.

⁷ Items aangeduid met een * werden verwijderd.

⁸ Via de inductieve techniek van de confirmatorische factoranalyse zullen we de conceptuele fouten er uit kunnen lichten. Zo kunnen we bijvoorbeeld een dubbelzinnig item, dat qua inhoud zowel onder de component 'betekenis' als onder 'competentie' zou kunnen vallen, feilloos identificeren en uit de definitieve meetschaal verwijderen. We gaan hier dieper op in, in het gedeelte rond de factoranalyse.

Tabel 2: Items meetschaal psychologisch empowerment

Intra-persoonlijk	Inter-persoonlijk	Gedragscomponent
<i>Competentie</i>	<i>Betekenis</i>	<i>Groepsoriëntatie</i>
Ik vind mezelf de moeite waard.	Ik weet wat mijn rechten zijn en waar ik terecht kan voor hulp.	De mensen van wie ik hou ondersteunen mij.
Ik geloof dat ik mijn problemen zelf kan oplossen.	Ik overzie hoe mijn leven mij heeft gevormd.	Ik help buren en/of kennissen in mijn straat, buurt of wijk.
Ik durf om hulp te vragen.	Ik haal voldoening uit wat goed gaat.	Als mensen goed samenwerken kunnen ze hun directe leefomgeving veranderen (hun straat, hun buurt of hun wijk).
Ik weet waar ik goed in ben.	Je krijgt maar macht als je samen werkt met anderen.	Ik heb het gevoel dat ik ergens bij hoor.
Ik heb structuur in mijn leven.	Ik kan iets betekenen voor iemand anders.	Deze samenleving maakt ruimte voor mijn manier van doen.
<i>Positief identiteitsgevoel</i>	<i>Impact</i>	Ik heb het recht om zelf beslissingen te nemen, ook al lijken het foute beslissingen.
Ik zie de toekomst positief in.	In het zoeken naar oplossingen voor mijn problemen, tellen mijn ideeën even hard mee als die van de hulpverlener.	Ik heb al eens een brief geschreven naar een krant, of naar een politicus, of een officiële instantie om een wantoestand aan te klagen.
Ik heb regelmatig contacten buiten de deur.	Ik kan steeds vrij mijn gedacht zeggen tegen mijn hulpverlener.	Ik ervaar rust en veiligheid in mijn woning.
Ik kan mijn ervaringen delen met anderen.	Mijn ervaringen als klant van het OCMW kunnen gebruikt worden om de hulpverlening te verbeteren.	
Ik heb liever dat iemand anders voor mij beslist.	Mijn hulpverlener en ik hebben een goede samenwerkingsrelatie.	
Ik doe de dingen die ik belangrijk vind.	De hulpverlening sluit goed aan bij mijn leven.	

3. De feitelijke try-out: opzet

3.1. Afname in de OCMW's van Antwerpen en Lier

In dit onderzoek werd gefocust op de OCMW-setting. We kozen ervoor een empowermentschaal te ontwikkelen, die toepasbaar is in de specifieke werksetting van de maatschappelijke dienstverlening door Vlaamse OCMW's. Om een wetenschappelijk verantwoorde toetsing van de empowermentmeetschaal te realiseren, hebben we gekozen voor een try-out in OCMW Antwerpen. Jaarlijks doen méér dan 15.000 mensen een beroep op financiële hulp bij dit OCMW. Het is net die schaalgrootte die belangrijk was in de keuze van dit OCMW. De grootte van de afname van de meetschaal is namelijk van essentieel belang voor het uitvoeren van een

confirmatorische factoranalyse waarmee geldigheid en betrouwbaarheid getest kan worden (Costello & Osborne, 2005; MacCallum et al., 1999)⁹.

Ook andere OCMW's die reeds in ander onderzoeksproject betrokken waren, werden mee geëngageerd. Met name de OCMW's van Lier, Westerlo en Wevelgem. Dit waren drie OCMW's die eerder betrokken waren in een onderzoek naar organisatorische voorwaarden van krachtgericht werken: Lier, Westerlo en Wevelgem (Depauw & Driessens, 2012). We zorgen zo voor heterogeniteit op de onafhankelijke variabele: voor variatie op de onafhankelijke variabelen die nieuwe informatie kan opleveren. De schaal van het OCMW (kleine, middelgrote en grote OCMW's) is dan een verschil in intensiteit van de variabele (Mortelmans, 2007). OCMW Antwerpen leverde in grote mate het noodzakelijke statistisch materiaal aan. Het nam ook actief deel aan alle andere fasen van het onderzoek: de voorafgaande Delphi-bevraging, focusgroepen van hulpverleners, de feitelijke afname van de meetschaal en feedback daarop via individuele interviews met hulpvragers en hulpverleners, en focusgroepen sociaal werkers. De andere OCMW's werden in mindere mate betrokken. OCMW Lier deed mee aan de try-out van de empowermentmeetschaal en de betrokken sociaal werkers gaven achteraf hun ervaringen weer in groep. OCMW Wevelgem nam deel aan de Delphi-bevraging en belegde een focusgroep waarin de resultaten van die Delphi-bevraging werden voorgelegd en de empowermentmeetschaal inhoudelijk afgetoetst. OCMW Westerlo nam deel aan de selectie van items via een online-bevraging.

3.2. Web-enquête

We maakten bij het onderzoek gebruik van een zelfinvullijst of 'self-completion questionnaire' (Bryman, 2004). Als onderzoekssubjecten namen we maatschappelijk werkers en hun cliënten. De items werden verwerkt in een online vragenlijst via Qualtrics software. Die vragenlijst werd als zelfinvullijst voorgelegd aan paren maatschappelijk werkers-klanten. Er was een aparte vragenlijst voor hulpverleners, en één voor hulpvragers. We garandeerden dat alle gegevens anoniem werden behandeld. Daarom werkten we met anonieme vragenlijsten en koppelcodes die een link mogelijk maakten tussen de lijsten van hulpvragers en hulpverleners.

Bij de items moest men telkens aangeven, door middel van een Likertschaal, of men het er helemaal mee oneens, mee oneens, noch oneens/noch eens, mee eens, of helemaal mee eens was (Bryman, 2004).

In de keuze om te werken met zelfinvullijsten speelden een aantal motieven mee. Voordelen van een schriftelijke bevraging zijn: de relatief lage kostprijs, een representatieve weerspiegeling van de ondervraagde populatie is mogelijk (evenredige verspreiding over de verschillende sociale centra), het comfort van de respondent (hij kan de lijst invullen op een voor hem aangenaam tempo), bedreigende vragen maken meer kans beantwoord te worden omdat de anonimiteit

⁹ Zo vereist de schattingsmethode Weighted Least Squares een steekproef van minstens 2.000 eenheden.

vergroot, het laat een grote mate van standaardisatie toe, en zo'n gestandaardiseerde vragenlijst moet niet worden uitbesteed. Er zijn echter ook evidente nadelen van zelfinvullijsten: je kan als onderzoeker geen verduidelijking geven waardoor missing data vaker voorkomen, evenmin kan je dieper peilen, een lange lijst schrikt respondenten af wat het moeilijk maakt om veel vragen te stellen, enkel geletterden kunnen meedoen, en er is een groot risico van lage respons rate (Bryman, 2004; Schelfaut, 2009).

3.3. Zelf-invullijsten of geassisteerd?

Bij de bevraging van maatschappelijk werkers via een zelfinvullijst stellen zich niet al te veel problemen of vragen: 'self-completing questionnaires' zijn makkelijk te verdelen via intranet of mail. Bij de bevraging van hulpvragers moest echter nog één en ander uitgeklaard worden. Zijn zelfinvullijsten wel de meest aangewezen methode voor de groep van hulpvragers bij het OCMW? Zelfinvullijsten ZONDER begeleiding blijken meer problematische situaties naar boven te halen dan geassisteerde invullijsten (Breunig & McKibbin, 2011). Maar assistentie blijkt echt noodzakelijk bij maatschappelijk kwetsbare groepen (White, Day, & Maher, 2007). In de focusgroepen werden mogelijke problemen bij afname aangehaald: taalproblemen, te persoonlijke vragen, en het niet vertrouwd zijn met de computer. In de focusgroep werd ook het idee geopperd om de meetschaal-items te hanteren als aftoetsing van de hulpverlening. "De momenten dat er gevaar is dat je eigenlijk louter en alleen naar jouw cliënt en zijn situatie gaat kijken als het administratief afwerken van een dossier, dan kan die itemlijst wel een goede 'reminder' zijn. Zo van 'OK, soit, het is wel veel meer dan dat'. Dus het geeft wel een mogelijke richtlijn zo, die lijst" (sociaal werker). We opteerden daarom, in deze fase van het onderzoek, om de meetschaal op te vatten als een (tussentijds) evaluatie-instrument. Doelstelling is dat de cliënt in dialoog met de sociaal werker terugblijkt op het gelopen hulpverleningsproces en evalueert op welke domeinen er vooruitgang merkbaar is. Het bleef, ook na de focusgroep een open vraag: zijn door sociaal werkers geassisteerde zelfinvullijsten wel de meest aangewezen methode? Een probleem is de mogelijke beïnvloeding door de sociaal werker. De praktijk zou uitwijzen of en hoe zich dit zou manifesteren.

3.4. Organisatie en communicatie

Om de nadelen van (al dan niet-geassisteerde) zelfinvullijsten op te vangen hanteerden we bij het ontwerp respons verhogende technieken. Bij de start werd aan de hulpverleners die betrokken werden in de bevraging, een mondelinge toelichting gegeven. Om vragen en bemerkingen van respondenten op te vangen bleef de onderzoeker telefonisch en via e-mail bereikbaar voor de intakers. In een begeleidend schrijven bij de enquête werd de bedoeling van de bevraging toegelicht, en werd gemeld dat de directie van het OCMW Antwerpen haar steun had toegezegd. Benadrukt werd dat, ondanks deze steun, alles onafhankelijk van de eigen

dienstleiding gebeurde. Daarenboven werd de vertrouwelijkheid van de gegevens gegarandeerd. Er werd ook aandacht besteed aan de lay-out. De vragenlijst werd relatief beknopt gehouden met een invultijd van 10 tot 15 minuten. Via e-mail werd aan de hulpverleners een 'reminder' gestuurd. Toen de respons laag bleek, werd een tweede oproep gelanceerd (Bryman, 2004; Schelfaut, 2009).

Bij OCMW Antwerpen verliep de communicatie via de hoofd-maatschappelijk-werkers en de stafmedewerker. Concreet betekende dit dat de onderzoekers twee maal een toelichting gaven op een overkoepelend clusteroverleg aan alle hoofd-maatschappelijk-werkers: november 2012 en februari 2013. Bij OCMW Lier verliep de communicatie via het diensthoofd en via mail maar kregen de betrokken groep sociaal werkers vooraf en nadien een toelichting door de onderzoeker.

3.5. Beoogde respondentengroep en respons

De meetschaal werd uitgetest binnen OCMW Antwerpen en OCMW Lier. Gevraagd werd aan sociaal werkers om de meetschaal voor hulpverleners in te vullen en (minstens) drie meetschalen voor hulpvragers in te vullen. De meting ging van start begin maart 2013. Gepland werd dat deze bevraging over één maand zou lopen, en dus afgerond worden begin april. Na een maand bleek de respons echter zeer laag. De onderzoekers gaven daarom een bijkomende toelichting in april 2013 in OCMW Antwerpen, waarna in onderling overleg beslist werd om de termijn voor de dataverzameling met één maand te verlengen. Deze termijn werd nog met één maand verlengd toen eind april bleek dat de communicatie niet alle diensten bereikt had. Ook bleek tijdens de dan opgestarte de feedbackronde dat teams, die aanvankelijk weigerachtig stonden tegenover de empowermentmeting, wel geënthousiasmeerd geraakten en wilden meewerken na een toelichting door de hoofdonderzoeker op het team. Voor ons was het belangrijk vast te stellen dat de 'getrapte communicatie' niet het verhoopte resultaat had, en dat een rechtstreekse communicatie veel meer motiverend werkte. Alle inspanningen om respons te verhogen resulteerden uiteindelijk in 349 ingevulde meetschalen voor hulpvragers en 175 voor hulpverleners. Nadat de online vragenlijst werd afgesloten, werden de data uit Qualtrics geëxporteerd naar SPSS. Het databestand werd uitgesplitst in een databestand van hulpverleners en een databestand van hulpvragers. Missende waarden werden geïdentificeerd en verwijderd uit de analyse. Dit resulteerde uiteindelijk in 313 cliënt-respondenten.

4. Toetsen op betrouwbaarheid, validiteit en gebruiksgemak

4.1. Inleidend

We willen betrouwbaarheid en geldigheid van de geconstrueerde meetschaal van psychologisch empowerment nagaan. De vraag naar de betrouwbaarheid van een schaal is of we bij het afnemen van hetzelfde meetinstrument bij dezelfde persoon tot eenzelfde score zouden komen. Die betrouwbaarheid valt uiteen in twee subvragen: (1) is het instrument stabiel en (2) intern consistent? Bij een lage betrouwbaarheid kunnen we niet vertrouwen op het resultaat dat we bekomen met het meetinstrument (Bryman, 2004; De Maeyer & Kavadias, 2007; Thijssen, 2006)). Bedoeling is de data uit het eigen onderzoek uitgebreid te analyseren. Dit moet ons in staat stellen de vragen rond interne consistentie en stabiliteit te beantwoorden. De vraag naar validiteit of de geldigheid van een schaal is of we het concept dat we menen te meten, ook daadwerkelijk vatten en meten, en niet een ander, eventueel gelijkaardig concept (Basham, Jordan, & Hofer, 2010). Om dit te verifiëren, hanteren we een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden (Terwee et al., 2007).

Geldigheid, meer bepaald inhoudelijke validiteit (evaluatie van items om te bepalen of ze inderdaad naar componenten van empowerment verwijzen) (Basham et al., 2010, p. 55), werd voorafgaand aan de try-out versterkt door de items voor te leggen aan focusgroepen van hulpverleners en hulpvragers en daaruit een selectie te maken. De manier waarop dit gebeurd is, werd uitvoerig beschreven in het vorige deel.

De kwantitatieve methode waarmee we de geldigheid van het concept zullen nagaan is een Confirmatorische Factoranalyse (Bryman, 2004; Mortelmans & Dehertogh, 2008). Zo'n factoranalyse zal scherp kunnen aantonen of het model van psychologisch empowerment, waarop de meetschaal voor hulpvragers gebaseerd is, ook daadwerkelijk uit de data naar voor komt. Dit kan het model bevestigen, ontkennen of (minstens) nuanceren (Basham et al., 2010; Bryman, 2004). Via confirmatorische factoranalyse zullen we achtereenvolgens inhoudvaliditeit, convergentie- en discriminant validiteit nagaan. We toetsen tevens op betrouwbaarheid: de interne consistentie van de meetschaal. Daarnaast toetsen we het model op een aantal 'Goodness-of-fit indices' (Mortelmans, 2011).

4.2. Factoranalyse

In eerste instantie gaan we de betrouwbaarheid na van de meetschalen zoals ze vanuit de theoretische input en op- en aanmerkingen van hulpverleners en hulpvragers opgesteld werden. We checken de interne consistentie van de subschalen door de Cronbachs alpha-waarde te berekenen per subschaal.

Tabel 3: Cronbachs alpha van a priori meetschalen

Dimensie 'competentie'	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
Q2_3_1: Ik vind mezelf de moeite waard.	0,635	0,643
Q2_3_2: Ik geloof dat ik mijn problemen zelf kan oplossen.		
Q2_3_3: Ik durf om hulp te vragen.		
Q2_3_4: Ik weet waar ik goed in ben.		

Q2_3_5: Ik heb structuur in mijn leven.		
Dimensie 'positief identiteitsgevoel' ¹⁰	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
Q2_4_1: Ik zie de toekomst positief in. Q2_4_2: Ik heb regelmatig contacten buiten de deur. Q2_4_3: Ik kan mijn ervaringen delen met anderen. Q2_4_5: Ik doe de dingen die ik belangrijk vind.	0,712	0,715
Dimensie 'betekenis'	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
Q37_1: Ik weet wat mijn rechten zijn. Q37_2: Ik overzie hoe mijn leven mij heeft gevormd. Q37_3: Ik haal voldoening uit wat goed gaat. Q37_4: Je krijgt maar macht als je samen werkt met anderen. Q37_5: Ik kan iets betekenen voor iemand anders.	0,665	0,674
Dimensie 'impact'	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
Q2_6_1: In het zoeken naar oplossingen voor mijn problemen, tellen mijn ideeën even hard mee als die van de hulpverlener. Q2_6_2: Ik kan steeds vrij mijn gedacht zeggen tegen mijn hulpverlener. Q2_6_3: Mijn ervaringen als klant van het OCMW kunnen gebruikt worden om de hulpverlening te verbeteren. Q2_6_4: Mijn hulpverlener en ik hebben een goede samenwerkingsrelatie. Q2_6_5: De hulpverlening sluit goed aan bij mijn leven.	0,742	0,746
Dimensie 'groepsoriëntatie' ¹¹	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
Q2_9_1: De mensen van wie ik hou ondersteunen mij. Q2_9_2: Ik help burens of kennissen in mijn straat, buurt of wijk. Q2_9_3: Als mensen goed samenwerken kunnen ze hun directe leefomgeving veranderen (hun straat, hun buurt of hun wijk). Q2_9_4: Ik heb het gevoel dat ik ergens bij hoor. Q2_9_5: Deze samenleving maakt ruimte voor mijn manier van doen. Q2_9_6: Ik heb het recht om zelf beslissingen te nemen, ook al lijken het foute beslissingen. Q2_9_8: Ik ervaar rust en veiligheid in mijn woning.	0,755	0,751

De vanuit de theorie bedachte en opgemaakte schalen blijken (zowel voor hulpvragers als voor hulpverleners) goede schalen. We hanteren hierbij de vuistregel dat ze vanaf een score 0,6 'aanvaardbaar' zijn en vanaf 0,7 'betrouwbaar' (Bryman, 2004; De Maeyer & Kavadias, 2007). We schraptten items op basis van het criterium 'Cronbach's alpha if item deleted'. Dit gaf het resultaat dat terug te vinden is in tabel 3.

Alle dimensies hebben (minstens) een aanvaardbare interne consistentie. Dit betekent dat de items die vanuit de theorie samen horen, dat ook in de praktijk blijken te doen. Maar dit geeft maar een eerste indicatie. De methodisch enige correcte manier om schalen te testen is via factoranalyse. We voeren daarom

¹⁰ Item Q2.4_4B verwijderd op basis van criterium 'Cronbach's alpha if item deleted' verhoogt de oorspronkelijke waarde van 0,642 naar 0,712

¹¹ Item Q2.9_7 verwijderd op basis van criterium 'Cronbach's alpha if item deleted' verhoogt de oorspronkelijke waarde van 0,686 naar 0,755

achtereenvolgens een principale factoranalyse (PFA) en confirmatorische factoranalyse (CFA) uit.

4.2.1. Principale factoranalyse

Als eerste stap voeren we een principale factoranalyse uit (afgekort: PFA). In de praktijk is dit de vaakst aangewende techniek (Mortelmans & Dehertogh, 2008). De PFA reduceert de data. Het is een exploratieve techniek waarin op voorhand geen structuur verondersteld wordt. Er worden minder factoren geschat dan er items zijn. Dat betekent dat niet alle variantie in het model verklaard wordt en er dus errortermen opgenomen worden.

Tabel 4: Geroteerde factormatrix¹²

Item/Factor	1	2	3	4	5
Q2_9_3: Als mensen goed samenwerken kunnen ze hun directe leefomgeving veranderen.	,548				
Q2_6_3: Mijn ervaringen als klant van het OCMW kunnen gebruikt worden om de hulpverlening te verbeteren.	,501				
Q2_9_8: Ik ervaar rust en veiligheid in mijn woning.	,485				
Q37_3: Ik haal voldoening uit wat goed gaat.	,482				
Q37_4: Je krijgt maar macht als je samen werkt met anderen.	,409				
Q2_9_5: Deze samenleving maakt ruimte voor mijn manier van doen.	,405				
Q2_3_1: Ik vind mezelf de moeite waard.		,614			
Q2_3_4: Ik weet waar ik goed in ben.		,544			
Q2_3_5: Ik heb structuur in mijn leven.		,457			
Q2_4_1: Ik zie de toekomst positief in.		,434			
Q2_9_4: Ik heb het gevoel dat ik ergens bij hoor.			,696		
Q2_4_3: Ik kan mijn ervaringen delen met anderen.			,475		
Q2_9_1: De mensen van wie ik hou ondersteunen mij.			,464		
Q2_4_2: Ik heb regelmatig contacten buiten de deur.			,417		
Q2_6_4: Mijn hulpverlener en ik hebben een goede samenwerkingsrelatie.				,777	
Q2_6_2: Ik kan steeds vrij mijn gedacht zeggen tegen mijn hulpverlener.				,617	
Q2_6_5: De hulpverlening sluit goed aan bij mijn leven.				,544	
Q2_9_6: Ik heb het recht om zelf beslissingen te nemen, ook al lijken het foute beslissingen.					,473
Q2_6_1: In het zoeken naar oplossingen voor mijn problemen, tellen mijn ideeën even hard mee als die van de hulpverlener.					,427
Q37_2: Ik overzie hoe mijn leven mij heeft gevormd					,422

Van elke factor wordt een factorlading berekend op elk afzonderlijk item. Het is dan aan de onderzoeker om op basis van deze exploratie te bepalen welke items horen bij welke factor. Dat 'horen bij' wordt aangeduid met de term 'laden op de factor'. De items die hoog laden op een factor worden goed door deze factor verklaard en

¹² Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 20 iterations.

groeperen dus samen in een latent concept. Eerst gaan we na of er geen probleem is om deze groep variabelen in een factoranalyse te gebruiken. We hanteren hiervoor de Kaiser-Meyer-Olkin maat van Sampling Adequacy (KMO) en de Bartlett-test voor Sphericity (Mortelmans & Dehertogh, 2008, p. 52). De KMO-test voor de meetschaal van psychologisch empowerment van hulpvragers ligt boven de grens van 0,70 (waarde: 0,886) en de Bartlett-test is significant (sig.= 0,000). Beide testen wijzen op een achterliggende gemeenschappelijke variantie, en dat is een argument voor het uitvoeren van een factoranalyse.

In deze exploratieve factoranalyse laten we het aan de procedure over te bepalen welke latente variabelen in de data zitten en welke items horen bij welke factoren. Uit de output weergegeven in tabel 4 blijkt dat 20 items laden op vijf factoren. Vervolgens gaan we na of die vijf subschalen interne consistentie vertonen.

4.2.2. Betrouwbaarheidsanalyse

Op basis van de factoren die uit de exploratieve fase naar voor kwamen, bekijken we per factor de Cronbachs alpha waarde. De schaal voor hulpvragers blijkt uit deze ruwe gegevens multi-dimensioneel en voor vier factoren betrouwbaar¹³. Factor 1 combineert items die oorspronkelijk verdeeld zaten onder de gedragscomponent 'groepsoriëntatie' en de inter-psychische component 'betekenis'. Na inhoudelijke analyse van de items categoriseren we ze verder onder de noemer 'sociale habitat'. Factor 2 combineert items die initieel onder de intra-persoonlijke component ressorteerden. We duiden deze component verder aan met de term 'positief identiteitsgevoel'. Factor 3 combineert items die in de a priori schaal verdeeld zaten onder 'groepsoriëntatie' en de inter-psychische component 'betekenis'. We noemen deze factor 'verbondenheid'. Factor 4 bevat drie items uit de inter-psychische component 'impact' en noemen we verder 'hulpverlening'.

We weten nu dat het zin heeft factoranalyse uit te voeren. We zien ook dat we een oplossing vinden die multidimensioneel is, waarvan de factoren intern consistent zijn. Maar meer gevorderde tests op betrouwbaarheid en validiteit zijn enkel uit te voeren in een confirmatorische factoranalyse. Dat bekijken we in het volgende deel.

Tabel 5: Factoren na PFA en hun Cronbachs alpha waarden

Factor 1: sociale habitat	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
Als mensen goed samenwerken kunnen ze hun directe leefomgeving veranderen.	0,770	0,786
Mijn ervaringen als klant van het OCMW kunnen gebruikt		

¹³ Factor 1: Q2.9_3, Q2.6_3, Q2.9_8, Q37_3, Q37_4, Q2.6_3, en Q2.9_5; Factor 2: Q2.3_1, Q2.3_4, Q2.3_5 en Q2.4_1
Factor 3: Q2.9_4, Q2.4_3, Q2.9_1 en Q2.4_2; Factor 4: Q2.6_4, Q2.6_2 en Q2.6_5; en dan tenslotte een factor met een te lage Cronbachs alpha Factor 5: Q2.9_6, Q2.6_1 en Q37_2

worden om de hulpverlening te verbeteren. Ik ervaar rust en veiligheid in mijn woning. Ik haal voldoening uit wat goed gaat. Je krijgt maar macht als je samen werkt met anderen. Deze samenleving maakt ruimte voor mijn manier van doen.		
Factor 2: positief identiteitsgevoel	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
In vind mezelf de moeite waard. Ik weet waar ik goed in ben. Ik heb structuur in mijn leven. Ik zie de toekomst positief in.	0,701	0,707
Factor 3: inter-psychisch: verbondenheid	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
Ik heb het gevoel dat ik ergens bij hoor. Ik kan mijn ervaringen delen met anderen. De mensen van wie ik hou ondersteunen mij. Ik heb regelmatig contacten buiten de deur.	0,723	0,724
Factor 4: hulpverlening	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
Mijn hulpverlener en ik hebben een goede samenwerkingsrelatie. Ik kan steeds vrij mijn gedacht zeggen tegen mijn hulpverlener. De hulpverlening sluit goed aan bij mijn leven.	0,724	0,734
Factor 5: inter-psychisch: kritisch bewustzijn	Cronbachs Alpha	Gestandaardiseerd
Ik heb het recht om zelf beslissingen te nemen, ook al zijn het foute beslissingen. In het zoeken naar oplossingen voor mijn problemen, tellen mijn ideeën even hard mee als die van de hulpverlener. Ik overzie hoe mijn leven mij heeft gevormd.	0,567	0,568

4.2.3. Confirmatorische factoranalyse

Confirmatorische factoranalyse (kortweg: CFA) is een data-reducerende techniek. Er zijn minder factoren dan er oorspronkelijke items zijn, en we krijgen een errorterm voor elk item. Net zoals bij PFA. Het grote verschil met de PFA is dat de onderzoeker op voorhand de factorstructuur aan de data oplegt. Daar waar PFA een explorerende technieken is, is CFA hypothese toetsend. In de exploratieve factoranalyse bepaalt de procedure welke latente variabelen in de data zitten en welke items horen bij welke factoren. In de CFA bepaalt de onderzoeker vanuit de theorie en literatuurstudie welke indicatorvariabelen ten grondslag liggen van welke latente constructen (Mortelmans, 2011a, p. 57). In dit onderzoek werd dit inhoudelijk en deductief afgetoetst bij hulpvragers en hulpverleners. Via deze factoranalyse zullen we nu op inductieve wijze kunnen nagaan of we de componenten van empowerment op een individueel niveau ook in de data terugvinden. Met name: de zelfbelevingscomponenten (1) 'competentie' en (2) 'positief identiteitsgevoel', de interactionele componenten (3) 'betekenis' en (4) 'impact', en de gedragscomponent (5) 'groepsoriëntatie' (REA REQUEST-VrijBaan team, 2011; Steenssens & Van Regenmortel, 2007, p. 14). CFA laat ook toe meer gevorderde toetsen te doen op de structuur van de factoren, de betrouwbaarheid en de validiteit van de concepten (Mortelmans & Dehertogh, 2008). Precies om die reden voerden we een CFA uit.

We hanteerden hierbij de volgende procedure. Via de exploratieve factoranalyse gingen na welke items onvoldoende laden op hun (sub-)dimensie, of die dubbel laadden. Die items werden geschrapt. We lieten ons echter niet enkel leiden door de statistische procedures. De factoren die we weerhielden, moesten ook een zinnige inhoud hebben: er moesten minstens drie variabelen zijn met significante ladingen. Die ladingen moesten hoger zijn dan 0,40, de items moesten inhoudelijk (ongeveer) eenzelfde betekenis hebben. Dit resulteerde in een 'downgrade' van 28 naar 20 items.

Die 20 items werden in een meetmodel ingevoerd. Voor we validiteits- en betrouwbaarheidsmaten berekenden, analyseerden we eerst de modificatie -indices. Door gebruik te maken van de Langrange Multiplierstest werden die indicatoren die niet unifactorieel bleken, en dus toegewezen kunnen worden aan meer dan één factor, uit het model verwijderd (Mortelmans, 2011a, pp. 82-83). De resterende 14 items in de meetschaal voor hulpvragers werden daarna ingevoerd in een hypothesetoetsende analyse: de CFA. De analyse werd uitgevoerd in SAS 9.3. We hanteerden hiervoor de standaardprocedure Maximum Likelihood¹⁴. Het meetmodel dat we verder uitwerken bevat vier factoren (latente variabelen) en veertien indicatoren (manifeste variabelen of items). De vier factoren zijn: de intra-psychische component 'positief identiteitsgevoel', de inter-psychische componenten 'verbondenheid' en 'hulpverlening' en de gedragscomponent¹⁵ 'sociale habitat'. Het model is over-geïdentificeerd (er zijn minder parameters dan datapunten) zo dat er ruimte is voor de berekening van (significantie-)toetsen. Het model convergeert ook. We bekijken nu achtereenvolgens de modeltoetsen en het resultaat van de verschillende testen op betrouwbaarheid en validiteit.

Model fit

De χ^2 -waarde is significant. In een perfect fittend model is die waarde niet-significant. Diverse auteurs tonen evenwel de relativiteit aan van een significante χ^2 -waarde met betrekking tot het fitten van een confirmatorisch factormodel (Bagozzi & Yi, 1988; Hatcher, 1994; Marsh, Balla, & McDonald, 1988). Daarom kijken we ook, en vooral, naar zes andere modeltesten. De χ^2 -ratio¹⁶ is lager dan 2 (namelijk: 1,60) wat aangeeft dat de χ^2 -waarde binnen aanvaardbare grenzen ligt (Marsh et al., 1988). De andere tests tonen goede waarden: GFI (= 0,95), CFI (= 0,96), NFI (=0,91) en NNFI (= 0,95) liggen boven 0,90 en de RMSEA-waarde ligt onder de bovengrens van 0,05 (= 0,044). Daaruit besluiten we dat het model goed fit en dus de data goed weergeeft.

¹⁴ De 'Normal-Theory Maximum Likelihood' (afgekort ML) is de meest gebruikte schattingsmethode in de CALIS-procedure. Voorwaarde is multivariate normaliteit. Uit de test Mardia's Multivariate Kurtosis bleek de data niet multivariaat normaal verdeeld. Gezien de beperktheid van de steekproef (>1.000) konden we geen gebruik maken van de alternatieve schattingsmethode 'Weighted Least Squares' (afgekort : WLS). Aangezien ML robuust is voor afwijkingen van multivariate normaliteit werd geopteerd om die schattingsmethode te hanteren (Mortelmans, 2011b)

¹⁵ Weze opgemerkt dat de gedragscomponent volgens Zimmerman verwijst naar 'actieve' betrokkenheid, daar waar de items die in de uiteindelijk schaal zitten eerder passief gesteld zijn

¹⁶ $=\chi^2/2.d(f)$

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid gaat na in welke mate een bepaalde factor consistent is met zijn meting. Statistisch kunnen we twee vormen van betrouwbaarheid nagaan. Ten eerste is er de 'indicator betrouwbaarheid'. Die geeft aan in hoeverre een bepaalde manifeste indicator hoort bij een bepaalde factor. De R^2 -waarde geeft weer hoeveel variantie in het manifeste item verklaard wordt door de achterliggende factor. Dit is een eerste indicator, die echter maar weinig zegt over de totale betrouwbaarheid van de factoren. Daarom moeten we ook en best kijken naar de 'samengestelde' betrouwbaarheid'. Dit is vergelijkbaar met de Cronbachs alpha en geeft de interne consistentie van een schaal aan (Bagozzi & Yi, 1988; Mortelmans, 2011a). Een grens van 0,60 is aanvaardbaar of, zoals Bagozzi en Yi stellen: "For composite reliabilities, values greater than about 0,60 are desirable" (1988, p. 80). Drie van de vier factoren in het meetmodel zitten met hun berekende alfa-waarden boven deze ondergrens en zijn dus betrouwbaar. De schaal voor 'positief identiteitsgevoel' zit net onder die grens van 0,60 (0,58) en is derhalve niet betrouwbaar want onvoldoende intern consistent.

Validiteit

Validiteit kijkt na of een instrument meet wat het moet meten. Validiteit is op verschillende manieren statistisch te testen. We bekijken achtereenvolgens inhoud validiteit, convergentievaliditeit en discriminant validiteit.

Inhoud validiteit is de mate waarin die specifieke (sub)dimensie die men wil meten gevat wordt door de items in de vragenlijst (Terwee et al., 2007). We maken hiervoor gebruik van de verklaarde variantietoets. Die kijkt naar de hoeveelheid verklaarde variantie waarvoor de factoren verantwoordelijk zijn. Het beantwoordt maw de vraag hoeveel variantie door die factoren wordt verklaard. Wanneer ze veel variantie verklaren ligt de validiteit ervan hoog. Algemeen wordt aangenomen dat de factoren minstens 50% van de variantie in de indicatoren moeten verklaren (Mortelmans, 2011a). Dit is (bijna) het geval voor factor 1 (hulpverlening: 0,49). De andere factoren scoren weliswaar onder die 0,50 maar verklaren toch nog een substantieel deel van de variantie (intra-psychisch: 0,32; gedragscomponent: 0,39; inter-psychisch: 0,42)¹⁷.

Convergentie validiteit bevraagt in welke mate verschillende 'instrumenten' worden gebruikt om hetzelfde te meten. Dit kan men op twee wijzen beoordelen. Ten eerste kijkt men naar de correlatie tussen verschillende factoren opgenomen in het model. Indien deze niet te hoog is, is er convergentievaliditeit. In tweede instantie kijkt men naar de significantie van de factorladingen. Indien deze significant zijn (< 0.001) is er

¹⁷ Opgelet : het is niet omdat één van de testen slechte resultaten geeft dat het model verworpen moet worden. « Although statistical and nonstatistical guidelines exist for each criterion, any particular application will typically result in some acceptances and some rejections of a model based on the standards. Therefore some reconciliation of the findings must be made one way or the other. At this point in the state of the art of model evaluation, a certain amount of subjectivity exists » (Bagozzi & Yi, 1988, p. 81). Die waarde van 0,50 behalen blijkt in de praktijk allerminst eenvoudig zo dat de behaalde waarden van 0,30 ook nog aanvaardbaar zijn (Mortelmans, 2011b)

convergentievaliditeit. We kunnen dan zeker zijn dat de indicatoren tot die factor horen en niet tot een andere. Ze meten dan effectief hetzelfde concept (Mortelmans, 2011a). Zoals blijkt uit de construct correlatie matrix in tabel 6 valt de correlatie tussen factoren in bepaalde gevallen weliswaar hoog uit, maar niet problematisch hoog. Alle factorladingen blijken significant tot op 0,001. Er is dus convergentie validiteit.

Tabel 6: Construct correlatie matrix

Construct	F1	F2	F3
F2	0,89		
F3	0,85	0,84	
F4	0,57	0,50	0,47

Discriminant validiteit toont aan in welke mate verschillende instrumenten verschillende concepten meten. Is bijvoorbeeld de sub-meetschaal ‘gedragscomponent’ te onderscheiden van de sub-meetschaal ‘inter-psychisch’? Dit wordt getoetst aan de hand van drie verschillende testen.

De verklaarde variantietest is gebaseerd op de eerder genoemde verklaarde variantietoets en gaat na of de samenhang van de factoren méér verklaart dan de factoren zelf. Het resultaat moet hoger zijn dan het kwadraat van de correlaties tussen de factoren (Mortelmans, 2011a). Dit blijkt problematisch voor de helft van de correlaties¹⁸, namelijk tussen factoren 1 en 2, factoren 1 en 3 en factoren 2 en 3.

De Chi²-verschiltest beantwoordt de vraag of er een verschil is tussen het gehanteerde model en een model waarin twee van de factoren samenvallen (dwz een correlatie van 1 hebben). We willen maw nagaan in welke mate 2 factoren wel iets verschillend meten. Dit testen we door een model te schatten waarin we simuleren dat beide factoren wel samenvallen en dus wel hetzelfde meten. Wanneer dit model significant slechter is dan ons oorspronkelijk model kunnen we stellen dat beide factoren niet gecorreleerd zijn en daarom een ander concept meten (Mortelmans, 2011a). We hebben de toets gedaan voor elk van de zes combinaties tussen factoren. Daaruit blijkt dat geen van de toetsen een verandering in de probabiliteit opleverde die groter was dan 0,05. Deze toets toont derhalve discriminant validiteit aan.

De confidentie-intervaltoets bouwt hierop voort in de zin dat hij kijkt of de perfecte correlatie tussen de factoren (waarde 1) in een 99% confidentie-interval ligt tussen twee factoren. We berekenen rond de waarde van de covariantie een confidentie-interval. Wanneer de waarde 1 niet binnen dit interval ligt, is er discriminant-validiteit (Anderson & Gerbing, 1998, p. 416; Mortelmans, 2011b). Uit deze toets

¹⁸ Gekwadrateerde correlaties zijn : CF1F2= 0,80 ; CF1F3= 0,72 ; CF1F4= 0,33 ; CF2F3= 0,71 ; CF2F4= 0,25 ; CF3F4= 0,22

blijkt dat de waarde 1 in geen van de confidentie-intervallen voorkomt. Twee van de drie testen tonen dus aan dat er discriminant validiteit is.

Tabel 7: Kenwaarden CFA

		Gestandaardiseerde factorladingen	t-toets	Probabiliteit t-toets	R ²	Verklaarde variantie schatting
F 1:	Sociale habitat ($\rho_c = 0,76$)					0,39
	Item a	0,64	16,25	0,001	0,41	
	Item b	0,59	13,71	0,001	0,34	
	Ik haal voldoening uit wat goed gaat	0,76	24,65	0,001	0,58	
	Item d	0,46	9,14	0,001	0,21	
	Item e	0,63	15,81	0,001	0,40	
F 2:	Positief identiteitsgevoel ($\rho_c = 0,58$)					0,32
	Item f	0,52	10,40	0,001	0,27	
	Item g	0,49	9,43	0,001	0,24	
	Ik zie de toekomst positief in	0,66	14,40	0,001	0,43	
F 3:	Verbondenheid ($\rho_c = 0,68$)					0,42
	Ik heb het gevoel dat ik ergens bij hoor	0,68	16,91	0,001	0,47	
	Item j	0,67	16,16	0,001	0,45	
	Item k	0,58	12,71	0,001	0,34	
F 4:	Hulpverlening ($\rho_c = 0,74$)					0,49
	Mijn hulpverlener en ik hebben een goede samenwerkingsrelatie	0,82	20,70	0,001	0,66	
	Item m	0,60	13,07	0,001	0,36	
	Item n	0,66	15,16	0,001	0,44	

Noot: betrouwbaarheid $\rho_c = [(\sum \lambda_i)^2 \text{var}(\xi)] / [(\sum \lambda_i)^2 \text{var}(\xi) + \sum \theta_{iij}]$ (Bagozzi & Yi, 1988, p. 80)

Fit statistics voor confirmatieve factoranalyse van 14 indicatoren voor 4 constructen: $\chi^2 = 113,30$, $\rho = 0,001$; GFI = 0,95; CFI = 0,96; NFI = 0,91; NNFI = 0,95; RMSEA = 0,044.

Opvallend is dat factoren 1, 2 en 3 sterk correleren. In eerdere onderzoeken bleek al een sterke correlatie tussen de intra-persoonlijke en de gedragscomponent (Zimmerman, Israel, Schulz, & Checkoway, 1992).

Wat aangegeven werd in de focusgroep van sociaal werkers (*'alle dimensies van empowerment zijn belangrijk en hangen ondeelbaar samen'*) wordt hier door dit onderzoek bevestigd. Dit verklaart mogelijk waarom de verklaarde variantietest voor discriminant validiteit problematisch is. De twee andere testen in dit verband (de Chi²-verschiltest en de confidentie-intervaltoets) blijken niet problematisch en dus wel een geldige discriminantvaliditeit te indiceren. De bevindingen uit dit statistisch gedeelte kunnen we daarom als volgt samenvatten. We vinden bij de vier factoren die uit de exploratieve factoranalyse naar voor komen de drie dimensies terug uit het theoretisch model. De factor 'hulpverlening' die we onder de inter-psychische component blijkt 'apart' te staan. Dit kan te maken hebben met het feit dat hulpverlening een te enge invulling kreeg die los staat van psychologisch empowerment. Het kan echter ook te maken hebben met het feit dat -zoals gevreesd en geopperd werd door sociaal werkers in de voorbereidende focusgroepen- dat vooral in dit deel sociaal wenselijk geantwoord werd. De scores op deze subschaal blijken (rechts-) normaal verdeeld te zijn. Met hoge uitschieters aan de 'positieve' zijde. Niet 'alle' antwoorden wijzen enkel in een positieve richting. Hulpvragers

hebben ook negatieve scores durven aangeven. De hoge scores aan de positieve zijde zijn echter een duidelijke indicatie van –mogelijk- sociaal wenselijke antwoorden.

Samenvattend kunnen we besluiten dat ons meetmodel goed bij de data past en de verschillende latente factoren zowel betrouwbaar als valide zijn. De schaal voor ‘positief identiteitsgevoel’ is echter onvoldoende intern consistent. Twee van de drie testen tonen aan dat er discriminant validiteit is. Drie dimensies van psychologisch empowerment (de intrapsychische, inter-psychische en gedragscomponent) worden conceptueel weliswaar van elkaar gescheiden, maar blijken sterk te correleren.

4.2.4. Empowerment’score’ berekenen

Een schaal aanmaken, een totaalwaarde berekenen voor de score op psychologisch empowerment, kan via factorscores of via een gemiddelde somschaal. We opteren voor een gemiddelde somschaal zo dat de waarden geïnterpreteerd kunnen worden in termen van de oorspronkelijke schaal. De schalen starten op waarde 1. Als we dan een somschaal maken is de onderwaarde niet automatisch gelijk aan 0. Daarom herrekenden we per item een nieuwe variabele met een startwaarde van 0. De somschaal krijgt zo een bereik van 60, waarbij 0 staat voor geen empowerment en 60 voor absoluut empowerment. Het middelpunt van de somschaal ligt op 30. Respondenten met een somscore lager dan 30 hebben een laag empowerment en boven 30 zeggen we dat ze wel empowered zijn. Om niet die uitgebreide range te krijgen hebben we in plaats van op te tellen het gemiddelde genomen van de items¹⁹. Op die manier kunnen we de antwoorden op de afzonderlijke items samenvoegen tot één enkele maat: de gemiddelde somschaal om die score vervolgens te percenteren (Mortelmans & Dehertogh, 2008).

4.3. Toetsen op gebruiksvriendelijkheid

Naast dit kwantitatieve gedeelte werd ook een kwalitatieve bevraging uitgevoerd bij gebruikers van de empowermentmeetschaal. In het kader van het vak sociaal wetenschappelijk onderzoek, een tweedejaarsvak in de bachelor sociaal werk aan de Karel de Grote-Hogeschool, organiseerden studenten een kwalitatieve bevraging in het OCMW van Antwerpen. De onderzoeksvraag was: “Hoe ervaren cliënten en hulpverleners van het OCMW van Antwerpen een empowermentmeting?” De studenten namen interviews af bij een deel van de respondenten. Hun oordeel werd gevraagd over de werkwijze, het gebruiksgemak, de verstaanbaarheid, en het ervaren nut. Er werd gepolst naar hun waardering (positief of negatief), argumenten en suggesties ter verbetering. In totaal werden 10 hulpvragers en 3 sociaal werkers geïnterviewd. De onderzoeker bezocht achteraf persoonlijk zes teams van sociaal

¹⁹ Aangezien de focus van dit onderzoek ligt op geldigheid en betrouwbaarheid van de meetschalen, gaan we nu niet verder op de bekomen resultaten in. Het volstaat vast te stellen dat er effectief verschillende scores op empowerment zijn.

werkers²⁰ om hen te confronteren met de bevindingen uit de interviews en te polsen naar hun ervaringen, opmerkingen en suggesties ten aanzien van de afname en het invullen van de empowermentmeter. Dit onderzoek verkent slechts de mogelijkheden en beperkingen van een empowermentmeetschaal, gezien de beperktheid van inzet. We sommen de voornaamste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op die uit de bevraging naar voor kwamen.

4.3.1. Sterkte

Sociaal werkers waarderen dat een meetschaal van psychologisch empowerment hen wijst op positieve krachten. De huidige metingen registreren louter problemen en tekorten. Deze meetschaal kan een krachtgerichte kijk bevorderen. Het helpt hulpverleners en hulpvragers om cliënten en hun situatie positief te herbevestigen, en ankerpunten in de eigen persoon (positief identiteitsgevoel) of omgeving (verbondenheid, sociale habitat en hulpverlening) te (h)erkennen. Sprekend voorbeeld betreffende het 'positief identiteitsgevoel' is het verhaal van een sociaal werker die verklaarde verrast te zijn door het feit dat zijn cliënt zijn persoonlijk 'geluksgevoel' veel hoger inschatte dan de sociaal werker dat deed²¹. Die 'andere' kijk faciliteerde ook een andere aanpak waarin de werker meer beroep kon doen op die aanwezig kracht in cliënt.

Het gezamenlijk invullen van de empowermentmeetschaal voor hulpvragers bood sociaal werkers ook een kans om via een andere invalshoek te communiceren met cliënten. Dit blijkt nieuwe en verrassende informatie aan het oppervlak te brengen. "Ik vond het op zich wel interessant omdat je verhalen hoort die ik dan weer wel interessant of leuk vond om te weten"(Sociaal werker). En verder:

"Ik heb een cliënt gehad waarvan ik dacht dat hij vrij veel vrienden had. Blijkbaar kent die hier maar twee mensen. Dit ben ik te weten gekomen door de stellingen: 'de mensen van wie ik hou ondersteunen mij' en: ' ik help burens en kennissen'. Daarop antwoordde mijn cliënt 'helemaal oneens'. In het gesprek dat daarop volgde heb ik hem kunnen doorverwijzen. Dus dat vond ik wel interessant om op die manier te weten te komen"(Sociaal Werker).

Andersom helpt de empowermentmeetschaal de blinde vlekken bij hulpvragers zelf duidelijk te krijgen. Cliënten blijken vaak vast te hangen in een negatieve spiraal en denkwijze. De sociaal werker die cliënt en het proces dat hij doorgemaakt heeft op de voet volgt kan hen wijzen op verwezenlijkingen en verbeteringen en zo 'correcties' aanbrenge op een te negatief ingekleurd oordeel. Het gezamenlijk invullen, in dialoog tussen hulpverlener en hulpvragers, biedt zo in het kader van het

²⁰ In groeps gesprekken werden alle sociaal werkers van de sociale dienst van OCMW Lier gehoord. Van OCMW Antwerpen werden teams van sociaal werkers van de algemene sociale dienst in vijf van de 20 sociale centra bezocht. In dat laatste OCMW vond ook een gesprek plaats met groeps werkers.

²¹ Aan de vragenlijst werd de 'geluksvraag' toegevoegd: "alles bij elkaar genomen, hoe tevreden of ontevreden bent u tegenwoordig met uw leven als geheel?" (Veenhoven, 2002, p. 12). We volgden hierbij de redenering van Veenhoven die stelt dat geluk in de zin van levensvoldoening goed meetbaar is (2002).

hulpverleningsproces een aantal voordelen. Een ‘neutraal’ iemand, studenten of ervaringsdeskundigen, hebben de voorgeschiedenis niet mee, en kunnen dat soort ‘correcties’ niet aanbrengen. Argumenten pro het gebruik van de meetschaal als evaluatie-instrument.

Het gezamenlijk invullen van de meetschaal bleek trouwens regelmatig noodzakelijk: zo kon de hulpverlener toelichting en verduidelijking geven waar nodig.

Gevraagd naar wat ze ze zouden veranderen aan de meetschaal antwoordt ongeveer de helft van de ondervraagde cliënten dat ze geen verbetering zien of nodig vinden.

Sociaal werkers verklaren dat cliënten, ook weer tegen hun verwachtingen in, erg graag wilden meewerken. Als verteld werd dat de vragenlijst dient om de kwaliteit van hulpverlening te verbeteren en het de sociaal werkers ondersteunt in het verantwoorden van hun werk naar dienstleiding en hogere overheden toe, bleken cliënten sterk gemotiveerd om mee te doen²². Opvallend is dat cliënten desgevraagd verklaren de empowermentmeter opnieuw in te willen vullen als dat gevraagd wordt. Ze vonden het fijn dat ze eens iets konden terug doen voor de mensen die “zorg voor hen dragen” (Cliënt).

4.3.2. Zwakte

Ondanks de vooraf geleverde inspanningen om de meetschaal aan te passen aan context en doelgroep, werden achteraf bedenkingen geplaatst bij het gehanteerde taalgebruik. Er worden in de meetschaal introspectieve items gehanteerd. Hiermee hadden enkele cliënten moeite. Sommige stellingen en vragen werden door respondenten getypeerd als te confronterend, te vaag, persoons-, cultuur- en taalgebonden. Vooral dat laatste, de taalproblemen, werden regelmatig aangehaald.

“Ik heb dat met handen en tanden moeten uitleggen. Ik heb gebruik gemaakt van voorbeelden en dan gezegd dat ze breder moesten kijken. Ik weet niet of ze correct hebben geantwoord of enkel op het gegeven voorbeeld”(Sociaal Werker).

Opmerkingen over taal betroffen echter niet alleen de manier waarop de items verwoord werden. Ook de keuzemogelijkheden aangeboden in de Likert-schaal werden als te moeilijk beschouwd. Sociaal werkers konden moeilijk inschatten waar het verschil zat tussen ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’. Ze interpreteerden een forse hoofdknik als ‘helemaal mee eens’, en een lichte hoofdknik als ‘eens’. Ze vermoeden dat uitspraken waarbij de respondent enkel met ‘ja’ of ‘neen’ moet antwoorden, meer gepast zijn voor het doelpubliek van een OCMW. Dit pleit voor het gebruik van Thurstone-schaal-items. Een cliënte verwoordt het als volgt:

²² Zowel aan de afname van de empowermentmeetschaal als aan het daaropvolgende interview door studenten van de Karel de Grote-Hogeschool.

"Voor mij was het veel te moeilijk. Ik kon moeilijk een onderscheid maken tussen de antwoordmogelijkheden helemaal eens of gewoonweg eens. Drie antwoorden waren voor mij voldoende geweest. V: *vijf is misschien te veel?* A: Ja, vijf was misschien te veel. Voor mij zouden de antwoorden mogen bestaan uit 'ja' of 'neen'. Begrijp je? Dat vond ik een beetje moeilijk" (Cliënt).

Een zwakte in de huidige try-out lag ook in de introductie van de try-out van de meetschaal bij sociaal werkers. Hulpverleners hebben druk ervaren om mee te werken. De verplichte deelname wekte wrevel en woog op het enthousiasme bij heel wat teams van hulpverleners. In de groepsgesprekken werd daarenboven geopperd dat de proefmeting te veel tijd afgenomen had van het 'normale' werk met cliënten²³.

Niet alleen hulpverleners ervaarden druk. Ook bij cliënten speelde druk die mogelijk resulteerde in sociaal wenselijke antwoorden:

V: *"Denk je dat wanneer je de vragenlijst met je maatschappelijk werker had ingevuld, je sommige vragen misschien anders had ingevuld?"* A: "Ja, waarschijnlijk had ik sommige vragen wel anders ingevuld. Over 'onze goede samenwerkingsrelatie' heb ik 'eens noch oneens' geantwoord, omdat ik dat niet echt een samenwerking vind. Er gebeuren wel gesprekken maar... Met haar erbij had ik toch eerder 'eens' ingevuld". (Cliënt)

Het gezamenlijk invullen van de meetschaal heeft dus naast een aantal voordelen ook het evidente nadeel dat het sociaal wenselijke antwoorden in de hand werkt. Maar even goed meenden een aantal sociaal werkers dat hun cliënten naar hun aanvoelen de lijsten nauwgezet ingevuld hebben, en ze niet de indruk hebben dat ze daarbij sociaal wenselijk geantwoord hebben.

4.3.3. Kansen

Hoewel behoorlijk ingenesteld in het discours van en rond sociaal werk blijken hulpverleners het begrip 'empowerment' moeilijk invulling of inhoud te geven. De empowermentmeetschaal geeft wel concreet invulling aan verschillende dimensies van psychologisch empowerment. En dit in redelijk eenvoudige bewoordingen. Het instrument slaagt er zo in een gesprek over het thema 'empowerment' te stofferen en structureren. Dit zowel op het individuele niveau van de sociaal werker, in een hulpverleningsrelatie tussen hulpvrager en hulpverlener, en tussen collega's binnen teams.

²³ De opmerkingen die sociaal werkers hier achteraf rond geven, zijn echter niet eenduidig. In het gesprek achteraf verklaarden de sociaal werkers van OCMW Lier dat zij de meetschaal binnen vooropgestelde vijftien minuten invulden, ook met cliënten die het Nederlands niet (voldoende) machtig waren. Sociaal werkers van OCMW Antwerpen spreken van een half uur tot drie kwartier. Haaks hierop staat de vaststelling dat in OCMW Antwerpen gemiddeld twee begeleiders één cliënt bevraagd hebben, daar waar in OCMW Lier de ratio omgekeerd was: daar heeft iedere sociaal werker gemiddeld twee vragenlijsten ingevuld. Naar ons aanvoelen speelt hier sterk door dat het ene team sociaal werkers wel persoonlijk geïnstrueerd werd alvorens de meting van start ging, daar waar in het andere OCMW de communicatie getrapd verliep.

Hulpverleners vinden een empowermentmeting wel een goed initiatief. Ze lijken enthousiast en staan achter het doel en principe ervan: onzichtbare resultaten van hun werk onthullen.

“Ja we hebben er hier binnen het team over gepraat en het uiteindelijke doel dat ermee bereikt kan worden, daar stond iedereen achter en dat vonden we allemaal een heel goed initiatief”(Sociaal Werker).

Het invullen van de meetschaal plaatst hulpverlener en hulpvrager in een andere verhouding. Zo getuigt een sociaal werker dat de cliënt bij het invullen van de meetschaal ‘lastig’ deed omdat hij voluit begon te filosoferen over de betekenis en inhoud van verschillende uitspraken. Dit werd door de hulpverlener in kwestie als ‘lastig’ beoordeeld omwille van de tijdsdruk²⁴. Dit illustreert wat ook in andere teams aan bod kwam: sociaal werkers op een sociale dienst blokken soms zaken af omdat er niet voldoende op kan ingegaan worden. Daarom, zo redeneren de hulpverleners, “hou je dingen beter onbesproken” (Sociaal Werker). Zelf oordelen we dat dit net verrijkend kan zijn, en plaatsen het daarom bij ‘kansen’.

Hulpverleners van de sociale centra vermoeden dat de empowermentmeetschaal in andere settings, niet verbonden aan financiële hulp -“tegen ons zeggen ze niet alles” (Sociaal Werker)- of gebonden aan de tijdsdruk (cfr supra), (nog?) beter tot zijn recht zou komen. In dit verband worden vaakst vernoemd: arbeidsbegeleiding, groepswork en inburgering (maatschappelijke ontwikkeling). Die diensten zouden een meer egpaste setting bieden om dit thema en instrument op te pikken en aan te wenden.

In de gesprekken met de sociaal werkers viel op dat hoe meer duiding en toelichting ze kregen, hoe enthousiaster ze werden. In de gesprekken achteraf signaleerden ze diverse verbanden tussen hun eigen dagdagelijkse werk en empowerment zoals gevat in de meetschalen. Ze zagen in die zin ook het nut van dit soort experimentele metingen. Dit spoort met ons idee dat zo’n meting niet van bovenaf kan opgelegd worden, maar dat het pas werkt als in groep gediscussieerd kan worden over inhoud en toepassing ervan. In één van de bevraagde sociale centra²⁵ bleek en bleef de sfeer en houding tegenover de empowermentmeting echter uiterst negatief: de sociaal werkers in kwestie verklaarden onderzoeksmoe te zijn, en op hun honger zitten naar de resultaten van dit, en voorgaande onderzoeken.

Vooraf duiden en achteraf rapporteren, zo was onze conclusie, is van essentieel belang voor het welslagen bij de introductie en implementatie van dit soort metingen.

4.3.4. Bedreigingen

²⁴ de sociaal werker in kwestie ziet zijn cliënten gedurende één kwartier per maand. Het gezamenlijk invullen van de meetschaal werd door dat centrum ingeschat tussen een half uur à drie kwartier.

²⁵ Een centrum waarvan de dienstleiding erkende dat hij « (...) de sociaal werkers nogal sterk onder druk gezet (heeft) om de vragenlijsten met de cliënten in te vullen » (hoofd-maatschappelijk-werker).

We vermelden al het gevaar van sociaal wenselijke antwoorden, het aanvoelen als een verplichting en de bijkomende werklust. De hulpverleners wijzen in dit verband op de hoge tijdsdruk die ze nu reeds ervaren. Of zoals een sociaal werker het verwoorde: ze worden geconfronteerd met “de eisen van de dag die de wil doorkruisen om de vragenlijst in te vullen” (Sociaal Werker). Of nog:

“Het is gewoon zo, wij hebben nooit veel tijd. Ik heb daarstraks al gezegd: het is verplicht en het is daarom dat we het doen. Op zich vinden we dat wel nuttig en willen we dat allemaal graag doen, maar wij zitten gewoon vaak in een tijdsdruk van alles rond te krijgen. Dat is de enige reden waarom we het soms een beetje er tussen nemen. En het komt echt wel neer op het er tussen nemen. Dat is het gewoon het enige probleem bij ons”(Sociaal Werker).

Een sociaal werker die zelf nog maar zes maanden aan de slag was, verklaart dat het hele gebeuren aan hem voorbijgegaan was omwille van het feit dat hij alle focus nog moest leggen op het onder de knie krijgen van allerlei regels, procedures en het dagelijkse werk. Voor mensen in opleiding –beginnende sociaal werkers die in eenzelfde situatie zitten als hij zelf- ziet hij geen ruimte om iets ‘extra’ te doen.

Wat ook naar voor kwam is het feit dat psychologisch empowerment niet het volledige verhaal vertelt. Dit bevestigt de uitdagingen rond het meten van empowerment zoals we ze reeds eerder verwoorden. We hebben weliswaar onze keuze verduidelijkt voor deze wijze van meting, maar we merken dat respondenten zelf aangeven dat we met psychologisch empowerment te meten ook een aantal zaken veronachtzamen. Zo zijn en blijven er op meso-en macro-niveau structuren waar cliënten soms op botsen. Zo werd bijvoorbeeld het feit aangehaald dat het antwoord dat uitgeprocedeerde asielzoekers geven op de stelling ‘ik zie de toekomst rooskleurig in’ niet of nauwelijks terug te voeren is op de hulpverlening. Dit wordt ook mooi geïllustreerd door het volgende verhaal.

. “De stelling ‘Ik kan zelf beslissen over mijn probleem’. Ik heb nee gezegd, omdat ik kan niet een beslissing nemen alleen, voor m’n probleem. (...) Ik ga een voorbeeld geven. Ik solliciteer nu voor werk. (...) Ik heb me daarom ook ingeschreven in interimbureau’s. De volgende dag bied ik me aan: ‘Ik zoek werk.’ Vraagt die mevrouw: ‘Wat heb je geleerd? Heb je een opleiding gedaan?’ Ik zeg: ‘nee’. Daarom zegt ze: ‘neen, je kan niet werken, je spreekt geen Nederlands’. Dus oei... dan heb ik een cursus Nederlands gevolgd. Heb mijn getuigschrift behaald, en ga terug naar het interimkantoor. “Hallo ja, ik was hier vorig jaar voor inschrijving, je zei ik kon geen Nederlands. Ik kom vragen voor werk’. ‘Ja maar’ ze zegt: ‘je hebt geen opleiding, wat voor werk wil jij doen? Wij hebben wij niets voor jou’. Ik zeg: ‘oei, misschien heeft zij gelijk’. Ik start met een opleiding twee jaar geleden. Ik ga terug en zeg: ‘ik ken Nederlands, nu heb ik mijn attest van opleiding lasser, ik kom werk zoeken’. Ze zegt: ‘maar je hebt geen rijbewijs?!’ (...) Ik was een beetje kwaad. Ik zeg: ‘pas

ca. Eerst was het Nederlands, tweede opleiding, en nu is er rijbewijs? Ik ga nu een rijbewijs halen zeker. Geen probleem. Ik kom hier terug met mijn rijbewijs en dan ga jij zeggen 'ik heb geen auto'. Ik ben zeker, je gaat zeggen: 'ik heb geen auto'. (...) Dat is een voorbeeld. En dan die uitspraak hier hier: 'ga jij beslissing nemen over jij leven, jijzelf'? Eerlijk?! Ik kan niet alleen een beslissing nemen over mijn leven. Zo, want ik heb geprobeerd van beslissing te nemen over mijn leven. En het is nooit gelukt" (Cliënt).

Dit verhaal bevestigt wat in de Delphi-bevraging ook reeds naar voor kwam: sociaal werkers relativeren de impact van hun begeleiding. Ze zijn het erover eens dat een bereikt resultaat altijd een gevolg is van de inzet van meerdere mensen en dat een actie van een hulpverlener maar één van de factoren is die van invloed is op het uiteindelijke resultaat. De anekdote wijst ook op het gevaar empowerment enkel op het individuele niveau te situeren. Empowerment hertalen als het vergroten van individuele verantwoordelijkheid wordt door Van Regenmortel een misvatting genoemd, de 'individuele bias' (2008a, p. 112). Peterson en Zimmerman wijzen op het gevaar dat deze individuele bias "may unwittingly blame individuals and result in interventions that focus solely on individual behavior change" (2004, p. 129). Een meetschaal van psychologisch empowerment hanteren mag er daarom niet toe leiden dat het begrip empowerment vernauwd wordt tot het intra-persoonlijke.

5. Conclusie en aanbevelingen

5.1. Samenvatting

Het werkveld is al jaren op zoek naar methoden om efficiëntie en effectiviteit van hulpverlening in beeld te krijgen. Uit een bevraging van sociaal werkers blijkt dat ze van oordeel zijn dat de huidige meet-en registratiesystemen hun praktijk niet correct weergeven. Meten van empowerment van cliënten biedt mogelijk een alternatieve meetmethode die de evaluatie van hulpverlening kan verbeteren. Het koppelt namelijk de nood aan een meetinstrument aan het empowermentparadigma dat het hedendaags sociaal werk kleurt. Uit de bevraging van sociaal werkers via de Delph-techniek concludeerden we dat er een vraag is naar een meting die het onzichtbare zichtbaar maakt; naar een middel om in dialoog stil te staan bij verwezenlijkingen waardoor men op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek kan gaan over de evolutie; naar een meting die niet enkel het oordeel van de hulpverlener weergeeft, maar ook systematisch en aanvullend het cliëntperspectief vertolkt; naar een meting die focust op evoluties in de 'binnenkant'; naar een registratie die een organisatie (cijfermatig!) materiaal aanlevert over de uitkomsten van de geboden hulpverlening (mensen 'empoweren'); naar een meting die het mogelijk maakt om effectief en systematisch gegevens te verzamelen in de loop van een hulpverleningsproces en zo hulpverlener en hulpvrager inzicht geeft in de ontwikkelde krachten.

Op basis van gevalideerde en betrouwbare meetschalen werd een meetschaal van psychologisch empowerment opgesteld in samenspraak met sociaal werkers en mensen in armoede. Ze werd vervolgens uitgetest in OCMW Lier en OCMW Antwerpen.

5.2. Psychologisch empowerment geherdefinieerd?

Uit de confirmatorische factoranalyse blijkt dat het meetmodel goed bij de data past en de verschillende latente factoren zowel betrouwbaar als valide zijn. Enkel de factor 'positief identiteitsgevoel' scoort met 0,58 net onder de ondergrens van 0,60. We herkennen in de vier factoren die uit de factoranalyse naar voor komen de drie dimensies van psychologisch empowerment: de intrapsychische, interpsychische en de gedragscomponent. De factoranalyse toont met andere woorden op inductieve wijze aan dat we het theoretisch concept 'psychologisch empowerment' ook in de praktijk terugvinden. De drie dimensies zijn in voldoende mate van elkaar gescheiden, want afzonderlijk te meten, maar hangen tegelijkertijd ook sterk samen. Tussen de factoren is er een sterke correlatie. Die vaststelling bevestigt op haar beurt de theorie van empowerment: het krijgt geen louter intrapsychische invulling maar wijzigingen in de intrapsychische component hangen samen met wijzigingen in de interpsychische- en de gedragscomponent.

5.3. Beantwoordt de meetschaal aan de verwachtingen?

Komt de meetschaal tegemoet aan de verzuchtingen en verwachtingen die sociaal werkers hebben naar een goede manier van meten? De meetschaal vertaalt psychologisch empowerment praktisch en concreet naar hun hulpverleningspraktijk. Het voorafgaande en kaderend gesprek over de concrete invulling van het begrip 'empowerment' werd door sociaal werkers als waardevol en verhelderend beschouwd. In samenspraak met hulpverleners en hulpvragers opgesteld beantwoordt het deels aan verwachtingen die sociaal werkers hebben naar een alternatieve vorm van meten, een andere vorm van evalueren van hun werk. Het helpt het psychologisch empowerment van cliënten op het moment van de afname vast te stellen. Het geeft inzicht in aanwezige krachten en leidt de blik van de hulpverlener weg van problemen naar de (reeds) aanwezige krachten. Het faciliteert op die manier een krachtgerichte kijk in de hulpverlening. De resultaten die uit de meetschaal naar voor komen, maken het mogelijk na te gaan waar extra ingezet op kan worden: op welke dimensie scoort een cliënt eerder zwak. Dit kan zo de 'verborgen' hulpvraag (de 'vraag-achter-de-vraag') helpen verduidelijken. Vervolgens kan het effect van inzet op een welbepaalde dimensie (achteraf) beoordeeld worden.

De factoranalyse heeft het mogelijk gemaakt om de meetschaal te beperken. De oorspronkelijke 28 items worden gereduceerd naar 14 items. Dit maakt dat het invullen ervan nog maar de helft van de tijd die nodig was in de try-out, zal vergen. De empowermentmeting introduceert een nieuwe vorm van meten voor sociaal werk.

Een meer gerichte evaluatie van hulpverlening, een effect meten, wordt zo mogelijk. De meting maakt wat nu onzichtbaar blijft zichtbaar. Het maakt communicatie naar beleid mogelijk. Tevens vereenvoudigt het een evaluatie van de hulpverlening tussen sociaal werker en zijn cliënt. De resultaten geven ook het perspectief van de cliënt weer... en dit niet enkel door de ogen van de hulpverlener. Al die voordelen creëren draagvlak voor een empowermentmeting bij gebruikers.

5.4. Doorstaat het instrument de wetenschappelijke toets?

Een empowermentmeetschaal lijkt een antwoord te bieden op de vraag naar een alternatieve meetmethode om efficiëntie en effectiviteit van hulpverlening in beeld te krijgen. Maar doorstaat het instrument ook de wetenschappelijke tests? Is het instrument (voldoende) valide en betrouwbaar? De meetschaal zoals ze nu voor ligt, is een wetenschappelijk onderbouwde meetschaal, samengesteld uit eerder valide en betrouwbaar bevonden meetschalen. De schaal voor 'positief identiteitsgevoel' blijkt onbetrouwbaar want niet intern-consistent. Het item dat het zwaarst laadde op die factor werd in de confirmatorische factoranalyse verwijderd op aangeven van de modificatie-indices. We suggereren om dat item toch nog te behouden in de meetschaal net omwille van het feit dat het zwaar laadt op de factor 'positief identiteitsgevoel'²⁶. Vermoedelijk verhoogt dit de interne consistentie. Moest echter andermaal uit de analyse blijken dat die indicator weer dubbel laadt, moet het item uit de analyse verwijderd worden.

Het blijft interessant om de factor 'impact' in termen van hulpverlening te behouden. We menen echter dat 'impact' niet louter in termen van hulpverlening te begrijpen valt. 'Impact' is het gevoel invloed te kunnen uitoefenen. Iemand met een sterk gevoel van impact heeft het gevoel dat de keuzes die hij maakt daadwerkelijk effect hebben. Dit speelt in hulpverlening, maar ook daarbuiten. Suggestie is dan ook om onder die hoofding nieuwe items te zoeken en toe te voegen.

Uit de bevraging achteraf komt naar voor dat dit meetinstrument weliswaar beloftevol is, en een antwoord biedt op reële verzuchtingen, maar respondenten halen tevens aan dat de meetschaal confronterend, soms vaag, persoons-, cultuur- en taalgebonden is. Sterkte van de meetschaal is dat ze vertaald werd naar het Nederlands en de context van OCMW-hulpverlening. Het gehanteerde taalgebruik zit echter niet altijd op het (gewenste) taalniveau van een 11 à 12-jarige. De meetschaal is bijgevolg nog onvoldoende aangepast aan het doelpubliek. De afname van de meetschaal bij mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, neemt veel tijd in beslag. We stellen ons daarom de vraag of het aangewezen is de meetschaal te vertalen naar andere talen en of het mogelijk is om met pictogrammen te werken. Wat zijn mogelijkheden om de empowermentmeter te interculturaliseren? Dit zijn vragen die nu onbeantwoord blijven.

²⁶ Het betrof het item Q2_3_1: 'Ik vind mezelf de moeite waard'.

We kunnen ons ook afvragen of de inhoudelijke validering van de meetschalen een juiste werkwijze was. Leidt de wijze waarop de inhoudelijke validering nu gebeurd is -het 'samen' met stakeholders kiezen van items- niet tot een subjectieve invulling van items? Werkt de grote oververtegenwoordiging van vrouwen in de focusgroepen (bij sociaal werkers in het OCMW van Wevelgem) niet tot gendervertekening? Tot een voorkeur voor items met een 'vrouwelijke' inslag? Validering had ook kunnen gebeuren door alle -oorspronkelijke- 72 items op te nemen, en vervolgens via toetsen op validiteit in een CFA de keuze te maken op statistische gronden. Praktisch impliceert die laatste techniek echter dat de steekproef dan nog eens zo groot had moeten zijn. Wat dat inhoudelijk aftoetsten betreft speelt bovendien nog het volgende: geopteerd werd om de stem van hulpvragers te laten vertegenwoordigen door Bind-Kracht-coaches. Dit geeft echter geen correcte weergave van mensen in armoede. Bind-Kracht-coaches zijn getraind in taal en vergaderen. Bij de inhoudelijke validering wordt daarom beter een bredere groep van hulpvragers betrokken dan louter die Bind-Kracht-coaches.

De items die verwezen naar één bepaalde theoretische dimensie werden in de vragenlijst samen gepresenteerd onder dezelfde hoofding. Interessant zou zijn om na te gaan of we bij het aanbieden van items in een andere volgorde tot dezelfde resultaten zouden komen. De schalen, zoals ze nu uit de inhoudelijke validering voortkwamen, zijn trouwens onvoldoende gebalanceerd. Alle negatief gestelde items sneuvelden in de inhoudelijke validering voorafgaand aan de try-out, met uitzondering van één item. Daardoor werden mogelijk 'respons sets' niet vermeden.

De Likert-schalen boden nu 4 keuzemogelijkheden en één neutrale positie. Overwogen kan worden om te voorzien in zes keuzemogelijkheden: 'helemaal oneens', 'oneens', 'eerder' 'oneens', 'eerder eens', 'eens', en 'helemaal mee eens', waardoor respondenten een positieve of negatieve keuze moeten maken. Aangezien respondenten nu de nuances tussen de vier keuzes al behoorlijk lastig vonden kan ook gedacht worden in de richting van de constructie van items gebaseerd op de Thurstone-schaaltechniek. Respondenten moeten dan antwoorden of ze wel of niet akkoord gaan met een bepaalde stelling.

De bestaande gevalideerde en betrouwbare schalen voor het meten van empowerment zijn stul voor stuk gebaseerd op de Likert-schaal-methode. We hebben de meetschaal in deze try-out daarop verder gebaseerd. Voortgaand op onze ervaringen in dit onderzoek zijn we nu geneigd om op zoek te gaan naar een alternatief en de item-respons-theory (Sijtsma & Molenaar, 2002) is daarin een interessante piste.

De meetschaal voor psychologisch empowerment blijkt weliswaar (voldoende) betrouwbaar en valide, maar ze is nog vatbaar voor verbetering. Bovenstaande suggesties rond verbetering van de schaal worden best meegenomen in een

vervolgonderzoek. In het volgende deel formuleren we verbeteringsmogelijkheden met betrekking tot de feitelijke afname.

5.5. Wat zijn suggesties voor toekomstige afnames?

De steekproefbleek te klein om een meer gepaste schattingstechniek te hanteren (WLS). Welke inspanningen kunnen geleverd worden om de steekproef te vergroten? We haalden immers niet de vooropgestelde aantallen respondenten. Vooraf duiding geven aan alle betrokken hulpverleners lijkt ons een kritische succesfactor. In het OCMW waar de sociaal werkers persoonlijk informatie ontvingen, werden verhoudingsgewijs vier keer zoveel schalen afgenomen in vergelijking met het OCMW waar de communicatie 'getrapt' verliep. Gebrek aan informatie en duiding blijkt nefast voor het draagvlak, en versterkt het gevoel van verplichting. Die ervaring duidt er trouwens op dat zo'n meting niet van bovenaf kan opgelegd worden, maar dat het pas werkt als in groep gediscussieerd kan worden over de concrete inhoud en feitelijke toepassing ervan. Duiding verstrekken in de betrokken OCMW's is één strategie om de steekproef te vergroten. Een tweede mogelijkheid is -om meer OCMW's te betrekken. De procedure voor de afname van de meetschaal, de verwerking van de data en de statistische analyse kan nu eenvoudig herhaald worden voortbouwend op de opgedane ervaring. Nieuw bekomen gegevens kunnen toegevoegd worden aan de bestaande databank zo dat meer gepaste schattingstechnieken aangewend kunnen worden.

Cliënten werden door de sociaal werkers geselecteerd op basis van wie de vragenlijst zou begrijpen. Random selectie is echter een voorwaarde om uitspraken te kunnen doen over de ganse populatie. Daarom adviseren we om te streven naar een aselechte steekproef. Ondanks die selectie door hulpverleners, signaleerden ze vaak voorkomende taal-en cultuurproblemen. We haalden al eerder aan dat de meetschaal nog onvoldoende is aangepast aan het doelpubliek en de noodzaak daar aan te sleutelen. Hier stellen we ons de vraag of een dergelijk meetinstrument wel ingevuld zal geraken zonder de hulp van sociaal werkers? Ook als de vragenlijst wordt aangepast lijkt ons de tussenkomst van de hulpverlener nog onontbeerlijk. De keuze dit te hanteren als evaluatie-instrument weegt dan door op het risico van sociaal-wenselijke antwoorden. Interessant zou zijn te onderzoeken of ervaringsdeskundigen ingezet kunnen worden bij de afname van de meetschaal. Dit geeft dan weer minder aanleiding tot gesprek, evaluatie van het hulpverleningsproces aangezien een ervaringsdeskundige geen zicht heeft op de doorgemaakte evolutie. Anderzijds geeft dit het voordeel dat sociaal wenselijke antwoorden (meer) vermeden kunnen worden.

5.6. Conclusie

De meetschaal voor psychologisch empowerment oogt beloftevol en biedt een antwoord op verzuchtingen tegenover de huidige registraties en metingen.

Bijkomende inspanningen zijn nodig om de schaal te verfijnen. Ze toont op inductieve wijze aan dat we het theoretisch concept 'psychologisch empowerment' ook in de praktijk terugvinden. De meetschaal vertaalt psychologisch empowerment praktisch en concreet naar de hulpverleningspraktijk in een OCMW. Het biedt een alternatieve vorm van meten, een andere vorm van evalueren van sociaal werk. Het is een wetenschappelijk onderbouwde meetschaal, samengesteld uit eerder valide en betrouwbaar bevonden meetschalen. De schaal voor 'positief identiteitsgevoel' blijkt echter onbetrouwbaar want niet intern-consistent. Daarenboven lijkt de meetschaal nog onvoldoende aangepast aan het doelpubliek. Aangewezen lijkt om ze voor te leggen aan een brede groep mensen in armoede. Technisch moet hier en daar gesleuteld worden aan de schaal (neutrale keuzemogelijkheid verwijderen, zes in plaats van vier keuzemogelijkheden voorzien en items balanceren). Bij toekomstige afnames moet vooraf goed geduid worden wat opzet en doel is. Een voorwaarde voor het succesvol implementeren van zo'n nieuwe vorm van meten lijkt ons dat alle stakeholders vooraf voldoende duiding en kadering krijgen, en participatief betrokken worden in de opzet en uitwerking van de meetschaal. Hierbij worden best, in een a-selecte steekproef, méérdere OCMW's betrokken. De winst die zo'n alternatieve meting voor alle betrokken stakeholders kan inhouden, is dermate groot dat dit wervend kan werken. De sector krijgt zo de beschikking over een nieuw meetinstrument: een meetschaal die een evolutie in psychologisch empowerment kan meten. Een middel om in dialoog stil te staan bij verwezenlijkingen waardoor men op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek kan gaan over de evolutie. Een meting die niet enkel het oordeel van de hulpverlener weergeeft, maar ook systematisch en aanvullend het cliëntperspectief vertolkt. Een meting die focust op evoluties in de 'binnenkant'. Een registratie die een organisatie materiaal aanlevert over de uitkomsten van de geboden hulpverlening. Een meting tenslotte die het mogelijk maakt om effectief en systematisch gegevens te verzamelen in de loop van een hulpverleningsproces en zo hulpverlener en hulpvrager inzicht geeft in de ontwikkelde krachten. Een meetschaal, kortom, die een krachtgerichte kijk bevordert.

Geraadpleegde literatuur

- Ackerson, B., & Harrison, D. (2002). Empowerment - de visie van maatschappelijk werkers. *Paspoort maatschappelijk werk*, 5(1), 25-38.
- Ager, A., Stark, L., Akesson, B., & Boothby, N. (2010). Defining best practice in care and protection of children in crisis-affected settings. *Child Development*, 81(4), 1271-1286.
- Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1998). Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. *Psychological Bulletin*, 103(3), 411-423.
- Arneson, H., & Ekberg, K. (2006). Measuring empowerment in working life: a review. *Work*, 26(1), 37-46.
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. *Academy of Marketing Science*, 16(1), 74-94.
- Basham, R., Jordan, C., & Hoefler, R. (2010). Reliability and validity in quantitative measurement. In B. Thyer (Ed.), *The handbook of social work research methods* (pp. 51-64). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Boehm, A., & Yoels, N. (2008). Effectiveness of welfare organizations: the contribution of leadership styles, staff cohesion, and worker empowerment. *British Journal of Social Work*, bcn036.
<http://bjsw.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/bcn036v1>
- Boevink, W., Kroon, H., & Giesen, F. (2009). *Empowerment - Constructie en validatie van een vragenlijst*. Utrecht: Trimbos.
- Boudrias, J. S., & Savoie, A. (2006). Les manifestations comportementales de l'habilitation au travail: développement d'un cadre conceptuel et d'un instrument de mesure. *Psychologie du Travail et des Organisations*, 12(2), 119-138.
- Boumans, J. (2012). *Naar het hart van empowerment. een onderzoek naar de grondslagen van empowerment*. Utrecht: Trimbos.
- Breton, M. (1994). On the meaning of empowerment and empowerment-oriented social work practice. *Social Work with groups*, 17(3), 23-27.
- Breunig, R., & McKibbin, R. (2011). The effect of survey design on household reporting of financial difficulty. *Journal of the Royal Statistical Society Series A - Statistics in Society*, 174, 991-1005. doi: 10.1111/j.1467-985X.2011.00696.x
- Bryman, A. (2004). *Social Research Methods* (second ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Casman, M.-T., Vranken, J., Driessens, K., Peeters, L., Van Dijck, L., & Waxweiler, C. (2007). *Bepalen van normen voor kwaliteitsvol maatschappelijk werk in de OCMW's. Eindrapport*. Brussel: POD Maatschappelijke Integratie.
- Cearley, S. (2004). The power of supervision in child welfare services. *Child & Youth Care Forum*, 33(5), 313-327.
- Christens, B. D. (2012). Toward relational empowerment. *American Journal of Community Psychology*, 50(1-2), 114-128.
- Clark, C. (2005). The deprofessionalisation thesis, accountability and professional character. *Social Work & Society*, 3(2), 182-190.
- Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. *Practical assessment, research & evaluation*, 10(7), 1-9.

- de Bruijn, H. (2005). Maak spanningen management & professionals vruchtbaar. In G. van den Brink, T. Jansen & D. Pessers (Eds.), *Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt* (pp. 143-154). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
- de Bruijn, H. (2006). *Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording*. Den Haag: Lemma.
- De Maeyer, S., & Kavadias, D. (2007). *Openleerpakket beschrijvende statistiek. Principes en toepassingen met SPSS en rekenbladen*. Gent: Academia Press.
- Depauw, J. (2009). *De Empowermeter. Ontwikkeling en toetsing van een empowerment-meter*. (Master Sociaal Werk), Universiteit Antwerpen, Antwerpen.
- Depauw, J., & Driessens, K. (2012). *Bind-Kracht in OCMW's*. Karel de Grote-Hogeschool (ongepubliceerd). Antwerpen.
- DeVellis, R. F. (2003). *Scale development. Theory and applications*. (second ed. Vol. 26). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Driessens, K. (2003). *Armoede en hulpverlening. Omgaan met isolement en afhankelijkheid*. Gent: Academia Press.
- Driessens, K., & Van Regenmortel, T. (2006). *Bind-kracht in armoede. Leefwereld en hulpverlening*. Leuven: Lannoo.
- Engbersen, G. (2006). *Publieke bijstandsgeheimen. Het ontstaan van een onderklasse*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Flick, U. (2007). *Designing qualitative research*. London: Sage Publications.
- Frymier, A. B., Shulman, G. M., & Houser, M. (1996). The development of a learner empowerment measure. *Communication Education*, 45, 181-199.
- Geldof, D., Luyten, D., & Van Ruymbeke, M. (1998). 20 jaar OCMW's. Een aanzet tot evaluatie van hun rol in de armoedebestrijding, met bijzondere aandacht voor het bijstandsbeleid. In J. Vranken (Ed.), *20 jaar OCMW. Naar een actualisering van het maatschappij-project* (pp. 23-42). Leuven: Acco.
- Hansson, L., & Björkman, T. (2005). Empowerment in people with a mental illness: reliability and validity of the Swedish version of an empowerment scale. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 19(1), 32-38.
- Hare, I. (2004). Defining social work for the 21st century: the International Federation of Social Workers' revised definition of social work. *International Social Work*, 47(3), 407-427.
- Hatcher, L. (1994). *A step-by-step approach to using the SAS system for factor analysis and structural equation modelling*. Cary: SAS Institute.
- Hermans, K. (2005). *De actieve welvaartsstaat in werking. Een sociologische studie naar de implementatie van het activeringsbeleid op de werkvloer van de Vlaamse OCMW's*. (Doctoraat), K.U.Leuven, Leuven.
- Hermans, K. (2008). Evidence-based practice: opportuniteit voor sociaal werk. *Alert*, 34(2), 13-23.
- Ibrahim, S., & Alkire, S. (2007a). *Agency & empowerment. A proposal for internationally comparable indicators*. Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative.
- Ibrahim, S., & Alkire, S. (2007b). *Agency & empowerment. A proposal for internationally comparable indicators*. Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative.
- Koren, P., DeChillo, N., & Friesen, B. (1992). Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: a brief questionnaire. *Rehabilitation Psychology*, 37(4), 305-321.

- Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. *Technological Forecasting and Social Change*, 73(5), 467-482. doi: DOI 10.1016/j.techfore.2005.09.002
- Linstone, H., & Turoff, M. (2002). *The Delphi method: techniques and applications*. Reading: Addiso-Wesley.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy : dilemmas of the individual in public services*. New York: Russel Sage Foundation.
- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S. B., & Hong, S. H. (1999). Sample size in factor analysis. *Psychological Methods*, 4(1), 84-99. doi: Doi 10.1037//1082-989x.4.1.84
- Marsh, H. W., Balla, J. R., & Mcdonald, R. P. (1988). Goodness-of-Fit Indexes in Confirmatory Factor-Analysis - the Effect of Sample-Size. *Psychological Bulletin*, 103(3), 391-410. doi: Doi 10.1037//0033-2909.103.3.391
- Mortelmans, D. (2007). *Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden*. Leuven: Acco.
- Mortelmans, D. (2011a). *Structurele vergelijkingsmodellen*. Stap in Statistiek en Onderzoek. Universiteit Antwerpen. Antwerpen.
- Mortelmans, D. (2011b). *Toegepaste Multivariate Analyse (cursus)*. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.
- Mortelmans, D., & Dehertogh, B. (2008). *Factoranalyse*. Leuven: Acco.
- OCMW van Antwerpen. (2012). Jaarmagazine 2011. OCMW Antwerpen. (pp. 19).
- OCMW van Antwerpen. (2013). Jaarmagazine 2012. Antwerpen: OCMW van Antwerpen.
- OCMW Wevelgem. (2013). Jaarverslag 2012. Wevelgem: OCMW van Wevelgem.
- Pannecoucke, I., & Vranken, J. (2013). De OCMW's: goede praktijken in volle beweging. In W. Lahaye, I. Pannecoucke, J. Vranken & R. Van Rossem (Eds.), *Armoede in België. Jaarboek 2013*. (pp. 239-248). Leuven: Acco.
- Peterson, N. A., & Zimmerman, M. A. (2004). Beyond the individual: toward a nomological network of organizational empowerment. *American Journal of Community Psychology*, 34(1-2), 129-145.
- POD MI. (2014). Statistieken POD Maatschappelijke Integratie. Retrieved 19/1/2014, from <http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties-en-statistieken/statistieken>
- Raeymaeckers, P., & Vranken, J. (2009). *Hulpverleners over 'A'ctivering. De rol van organisatie en buurt bij de hulpverlening in het Antwerpse OCMW*. Leuven: Acco.
- Rayens, M. K., & Hahn, E. J. (2000). Building consensus using the Policy Delphi Method. *Politics & Nursing Practice*, 1(4), 308-315.
- REA REQUEST-VrijBaan team. (2011). *Vrijbaan Empowerment Methode. Zelfregie*. Harderwijk: Wedding.
- Rogers, S., Chamberlin, J., Ellison, M. L., & Crean, T. (1997). A consumer-constructed scale to measure empowerment among users of mental health services. *Psychiatric Services*, 48(8), 1042-1047.
- Sannen, L., Driessens, K., & Verboven, A. (2011). *Werk & Welzijn verankerd. Krachtgerichte, integrale trajectbegeleiding voor werkzoekenden in armoede*. Turnhout: VDAB.
- Schelfaut, H. (2009). *Survey Stadsmonitor "Thuis in de stad 2008". Methodologisch rapport*. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
- Segal, S. P., Silverman, C., & Temkin, T. (1995). Measuring empowerment in client-run self-help agencies. *Community Mental Health Journal*, 31(3), 215-227.

- Sijtsma, K., & Molenaar, I. (2002). *Introduction to nonparametric item response theory*. Thousand Oaks: Sage.
- Speer, P. W., & Peterson, N. A. (2000). Psychometric properties of an empowerment scale: Testing cognitive, emotional, and behavioral domains. *Social Work Research, 24*(2), 109-118.
- Sprangers, A. (2004). Maatschappelijk werk. In Vereniging van Vlaamse Sociale Hogescholen (Ed.), *Leren en werken als maatschappelijk assistent* (vierde ed., pp. 53-73). Antwerpen: Garant.
- Spreitzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. *Academy of Management Journal, 39*(2), 483-504.
- Steenkens, K., & Van Regenmortel, T. (2007). *Empowerment Barometer. Procesevaluatie van empowerment in buurtgebonden activeringsprojecten*. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. Hoger Instituut voor de arbeid.
- Steenkens, K., & Van Regenmortel, T. (2013). *Grondslagen en uitdagingen voor het meten van empowerment*. Antwerpen: Vlaams Armoede Steunpunt.
- Tengland, P. A. (2008). Empowerment: a conceptual discussion. *Health Care Anal, 16*(2), 77-96. doi: 10.1007/s10728-007-0067-3
- Terwee, C. B., Bot, S. D. M., de Boer, M. R., van der Windt, D. A. W. M., Knol, D. L., Dekker, J., . . . de Vet, H. C. W. (2007). Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. *Journal of Clinical Epidemiology, 60*(1), 34-42. doi: DOI 10.1016/j.jclinepi.2006.03.012
- Thijssen, P. (2006). *Van beschrijving naar inzicht. Inleiding in de statistiek*. Leuven: Acco.
- Van Regenmortel, T. (2002). *Maatzorg. Een methodiek voor het begeleiden van kansarmen*. Leuven: Acco.
- Van Regenmortel, T. (2004). *Empowerment in de praktijk van het OCMW*. Leuven: HIVA.
- Van Regenmortel, T. (2008a). Empowerment in de zorg. Krachten en kwetsbaarheden. *Welzijnsgids - Welzijnzorg, Methodiek*(67), 111-134.
- Van Regenmortel, T. (2008b). *Zwanger van empowerment. Een uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg*. Eindhoven: Fontys Hogescholen.
- van Sonsbeek, M., & Verlaan, A. (2012, 12/11/2012). *Metten is weten... op weg naar Routine Outcome Monitoring (ROM)...* Paper presented at the Praktijkonderzoek, Brussel.
- Veenhoven, R. (2002). *Het grootste geluk voor het grootste aantal. Geluk als richtsnoer voor beleid*. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Verlet, D., & Devos, C. (2008). Prestatiemeting: doel of middel? Over de niet-evidente meting van prestaties binnen de publieke sector. In D. Verlet & C. Devos (Eds.), *Over beleidsevaluatie: van theorie naar praktijk en terug* (Vol. 2, pp. 44-67). Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
- Vermeersch, L., Noël, L., & Vandenbroucke, A. (2011). *Proeven van participatie. Evaluatie van de federale maatregelen ter bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie van OCMW-cliënten, met bijzondere aandacht voor de maatregel ter bestrijding van de kinderarmoede*. Leuven: HIVA - KULeuven.
- Verzaal, H. (2002). *Empowerment in de jeugdzorg. Onderzoek naar empowermentbevorderend gedrag van hulpverleners*. Amsterdam: Universiteit Amsterdam.

- Vranken, J. (2005). Het OCMW: dertig jaren onderweg naar een recht op maatschappelijke dienstverlening. In J. Vranken (Ed.), *Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2005* (pp. 152-163). Leuven: Acco.
- Walsh, T., & Lord, B. (2004). Client satisfaction and empowerment through social work intervention. *Social Work in Health Care, 38*(4), 37-56. doi: 10.1300/J010v38n04_03
- White, B., Day, C., & Maher, L. (2007). Self reported risk behaviour among injecting drug users: Self versus assisted questionnaire completion. *Aids Care-Psychological and Socio-Medical Aspects of Aids/Hiv, 19*(3), 441-447. doi: 10.1080/09540120701192837
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: issues and illustrations. *Am J Community Psychol, 23*(5), 581-599.
- Zimmerman, M. A., Israel, B. A., Schulz, A., & Checkoway, B. (1992). Further exploration in empowerment theory: an empirical analysis of psychological empowerment. *American Journal of Community Psychology, 20*(6), 707-727.
- Zimmerman, M. A., & Zahniser, J. H. (1991). Refinements of sphere-specific measures of perceived control: development of a sociopolitical control scale. *Journal of Community Psychology, 19*, 189-204.